

Poincaré : La Dynamique de l'Électron (1905) et le problème des « 4/3 »

Par :

Michel Létourneau

Professeur de physique retraité

Du

Collège F.-X.-Garneau

Québec, Canada

Adresse de courriel (email) : mletourneau@gmail.com

Résumé

Nous proposons ici de reconsidérer quelques aspects de l'article de Poincaré (1905) qui ont fait l'objet de nombreuses critiques notamment celles de Miller (1973) portant essentiellement sur le lagrangien utilisé par Poincaré pour déterminer la masse de l'électron après avoir introduit un potentiel spécial responsable de sa contraction lorsqu'il est en mouvement. Les problèmes rencontrés se cristallisent dans l'apparition du célèbre facteur « 4/3 » entre les masses obtenues par Lorentz et Poincaré. A la lumière d'une application invariante du principe de moindre action au lagrangien électromagnétique basée sur les sections 2 et 3 de l'article de Poincaré, nous proposons une lecture approfondie et originale des sections 6, 7 et 8. Notre approche permet de clarifier la pensée de Poincaré qui est absolument cohérente. Nous avons établi une forme générale pour le potentiel spécial faisant appel à la pression de Poincaré d'origine non électromagnétique qui s'harmonise parfaitement avec les éléments des sections 2 et 3 de l'article de Poincaré et qui trouve naturellement sa place à l'intérieur d'une approche basée uniquement sur le lagrangien électromagnétique. Cette forme conduit à la même pression à la surface de l'électron que la forme retenue par Poincaré sauf pour le cas de l'électron de Langevin laissé en plan. A la section 7 les nouvelles conditions d'équilibre reliées à l'introduction du potentiel spécial principalement pour étudier l'électron de Lorentz en mouvement restreignent bien la portée de la quantité de mouvement électromagnétique utilisée par Lorentz. L'utilisation du « lagrangien total » prônée par Miller qui redonne la masse obtenue par Lorentz pour l'électron revient à lier le potentiel spécial au système de l'électron en mouvement avec des variables différentes pour l'application du principe de moindre action et ne cadre pas avec notre approche intégrée des électrons de Langevin et de Lorentz bien enracinée dans l'article de Poincaré et donnant une valeur de masse en harmonie avec le formalisme de van Laue si l'énergie mécanique est nulle dans le système de l'électron.

Introduction

L'expérience de Michelson-Morley qui voulait mettre en évidence le mouvement absolu de la Terre à travers l'éther, par son résultat négatif, avait amené les physiciens à repenser l'électromagnétisme appliqué à la physique de l'« électron ». Une percée majeure a été effectuée par Lorentz en mai 1904 [6]. Dans son article, **Lorentz** cite Poincaré sur la nécessité de trouver un principe général à partir duquel tout devait être repensé. Ce principe est le principe de relativité que Poincaré [8] va énoncer en septembre de la même année à Saint-Louis (USA). Ainsi Lorentz écrit dans son article :

« ... many electromagnetic actions are entirely independent of the motion of the system.»

Lorentz soumet les équations de Maxwell à deux changements de variables pour passer du système de référence K au repos à un autre K' en mouvement :

$$\circ (x, t) \Rightarrow (X = x - vt, t)$$

$$\circ (X, t, y, z) \Rightarrow x' = l \gamma X ; t' = l \left(\frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{v}{c^2} X \right) ; y' = l y ; z' = l z ; \frac{c^2}{c^2 - v^2} = \gamma^2$$

Poincaré devait par la suite ramener ces deux changements de variables à une seule transformation qu'il nomma **transformation de Lorentz**.

Lorentz obtient les lois de transformation correctes pour les champs électrique et magnétique. Cependant il ne pût obtenir une forme invariante pour les équations de Maxwell lorsqu'on tient compte des termes sources. En effet ses expressions pour la transformation de la densité de charge et de leur vitesse s'avérèrent incorrectes. Ceci n'affecte pas dans l'article de Lorentz la partie importante de sa dynamique où il pose pour **la quantité de mouvement électromagnétique** de l'électron au repos dans K' :

$$P_{EM} = \gamma l \left[\frac{4 U'_{e.s.}}{3 c^2} \right] v ; U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \left(\frac{1}{2} \right) \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 b} = \frac{a}{b} ; a = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}$$

Lorentz considère l'électron en mouvement comme un conducteur sphérique de rayon b portant une charge Q dans le système K' où il possède une énergie potentielle électrostatique $U'_{e.s.}$. En employant une notation moderne, nous avons pour la masse au repos avec $l = 1$:

$$\boxed{m_0 = \frac{4(a/b)}{3 c^2}} \quad (P_{EM} = \gamma m_0 v)$$

Maintenant par la dynamique, Lorentz a montré que nous devons avoir : $l = 1$. Il s'en suit que dans son modèle, l'électron en mouvement prend la forme d'un ellipsoïde de

révolution avec ses dimensions perpendiculaires au mouvement inchangées pendant que celles parallèles sont soumises à la classique contraction de Lorentz.

Maintenant le problème est de maintenir ensemble les charges électriques. **Abraham** [3] et [4] avait résolu ce problème en 1902-3 en supposant qu'elles « adhèrent » au corps rigide de l'électron dans le système K auquel il a associé une forme sphérique qui correspond à un ellipsoïde de révolution étiré dans le sens du mouvement dans K' en raison de la contraction de Lorentz (1895). **Langevin** [7] quant à lui proposa un modèle de l'électron où celui-ci déformable mais « incompressible » est soumis à des forces de liaison qui gardent son volume constant.

A partir de la transformation des champs et des définitions, **Poincaré** [11a] pose au début de la section 6 de son article les expressions donnant l'énergie, le lagrangien (signe inversé) et la quantité de mouvement électromagnétiques avec la distribution à symétrie sphérique de charges dans K' considérée par Lorentz :

$$\varepsilon_{EM} = \gamma \left(1 + \frac{v^2}{3c^2} \right) l a / b \quad ; \quad \boxed{L_{EM} = \frac{l}{\gamma} a / b \quad ; \quad P_{EM} = \frac{4}{3} \frac{v}{c^2} \gamma l a / b}$$

Ces quantités devraient être reliées par les relations :

$$\varepsilon_{EM} = L_{EM} - v \frac{dL_{EM}}{dv} \quad ; \quad \frac{dP_{EM}}{dv} = \frac{1}{v} \frac{d\varepsilon_{EM}}{dv}$$

Ces deux dernières relations proviennent des relations suivantes (voir l'**Annexe 1**) :

$$\boxed{P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv} \Rightarrow l = \gamma^{-1/3}} \quad ; \quad \varepsilon_{EM} = L_{EM} + vP_{EM}$$

La deuxième des relations précédentes est toujours valide mais la première dans l'encadré ne l'est que si on envisage, comme nous le verrons, le modèle de Langevin. Poincaré dit :

« Cela est en contradiction avec le résultat du § 4 et avec le résultat obtenu par Lorentz par une autre voie. C'est cette contradiction qu'il s'agit d'expliquer. »

En effet, dans la section 4, Poincaré avait montré que les transformations de Lorentz forment un groupe que si $l = 1$.

En considérant des distributions à symétrie sphérique dans K' , Poincaré a écarté d'emblée le modèle proposé par Abraham qui satisfait les deux dernières relations avec $l = 1$ mais n'est pas en accord avec le principe de relativité. Il doit cependant composer avec divers éléments. La situation était plus simple pour Lorentz qui avait travaillé directement à partir de la quantité de mouvement électromagnétique alors que

Poincaré, qui doit faire des choix, décide d'opter pour l'**approche lagrangienne** qui avait joué un rôle fondamental dans les sections 2 et 3 de son mémoire.

A première vue, après avoir introduit un **potentiel supplémentaire** exerçant une pression uniforme sur l'électron pour le stabiliser et expliquer sa forme en mouvement par la dynamique, Poincaré a commis une erreur en soutenant que la masse de l'électron de Lorentz est purement d'origine électromagnétique. En effet il donne :

$$m_0 = \frac{(a/b)}{c^2}$$

Cette thèse soutenue par **Miller** [14] [15] et **Janssen-Mecklenburg** [17], le premier dans un article (1973) et un livre (1981) qui ont fait école et les seconds dans un article plus récent (2002) très fouillé, reprend pour l'essentiel la critique d'Abraham (voir p. 13-14) de l'approche de Lorentz. Ces auteurs affirment qu'il faut ajouter un terme au lagrangien électromagnétique avant de calculer la masse de l'électron, une idée répandue que nous retrouvons par exemple chez **Damour** (2017) [19 p. 9 et p. 10]. Nous allons montrer que ces façons de voir résultent d'une lecture superficielle de Poincaré dont l'article reste peu connu dans son contenu réel et ses détails. Nous saluons le travail de pionnier de Miller mais son étude embrasse trop tout en négligeant des éléments qui sont ici importants. Il est temps de procéder à l'étude d'aspects plus circonscrits de l'article de Poincaré.

A –Poincaré et le cadre géométrique pour les modèles d'électron

« ... la transformation de Lorentz remplace donc l'électron réel en mouvement par un électron idéal immobile. » Poincaré [11a] section 6.

Poincaré y présente à partir des transformations de Lorentz un cadre permettant de distinguer les modèles d'Abraham, de Langevin et de Lorentz :

$$(X, y, z) = (r, r\theta, r\theta) \Rightarrow (x', y', z',) = (l\gamma r, lr\theta, lr\theta)$$

Tous les modèles sont soumis à la même « **contraction de Lorentz** » et vont être décrits à travers la relation :

Avec : $r = b\theta^m$

Au repos, l'électron à l'équilibre a la forme d'une sphère de rayon b .

Le modèle d'Abraham

Abraham, comme on l'a mentionné, a proposé un modèle pré-relativiste ($l = 1$) pour l'électron en mouvement où sa forme correspondait à une **sphère rigide** de volume inchangé dans le système K :

$$\theta = 1 ; r = b \Rightarrow m = 0$$

Poincaré soumet quand même ce modèle à la transformation générale :

$$(X, y, z) = (b, b, b) \Rightarrow (x', y', z') = (l \gamma b, lb, lb)$$

La forme de l'électron dans K' est celle d'un ellipsoïde de révolution étiré dans le sens du mouvement de K' dont nous avons déjà parlé.

Les modèles de Langevin et Lorentz

En contraste, les **électrons** de ces deux modèles sont **déformables** et ont dans le système K' une forme à l'**équilibre** correspondant à une sphère de rayon b avec $\theta = \gamma$. Ils auront donc les mêmes proportions dans le système K .

$$(X, y, z) = (r, r\theta, r\theta) \Rightarrow (x', y', z') = (l\gamma r, lr\theta, lr\theta) = (b, b, b)$$

Dans le modèle de Lorentz, l'**électron est compressible** et nous avons à l'**équilibre** :

$$\theta = \gamma ; r\theta = b \Rightarrow \boxed{r = b\theta^{-1} \Rightarrow l = 1}$$

Le mouvement de l'électron dans K n'affecte que les dimensions qui lui sont parallèles. Quand **Poincaré** se réfère à la **contraction de Lorentz**, il a en tête cet électron. Cette contraction est la même que celle à laquelle se réfère Einstein [10] dans la section 4 de son article mais Poincaré va l'**harmoniser avec la dynamique**.

En 1904, Langevin proposa un modèle où l'**électron** « **incompressible** » dans les deux systèmes K et K' où il occupe des volumes identiques. Même si Poincaré dans son article final, contrairement à sa note du 5 juin [9 p. 1506], n'emploie pas le terme *incompressible* pour l'électron que ce soit dans l'introduction ou encore la section 6, il le considère néanmoins comme tel lorsqu'il applique le principe de moindre action. Dans ce cas, l'électron à l'équilibre ou non obéit de façon cohérente à la relation suivante :

$$r^3\theta^2 = b^3 \Rightarrow \boxed{r = b\theta^{-2/3}}$$

A la toute fin de la section 6, lorsque Poincaré cherche la forme que doit prendre son **potentiel spécial** pour principalement rendre compte de l'existence de l'électron de Lorentz, il revient sur le modèle de Langevin mais laisse une lacune. En complétant Poincaré, nous serons amenés à évoquer la **possibilité** d'un « **électron de Langevin** » où cet électron **n'est plus incompressible** mais doit simplement à l'**équilibre** garder un

volume constant indépendant de sa vitesse alors que l'électron de Lorentz lui voit son volume varier. Nous aurons alors à l'équilibre et avec la même quantité de mouvement :

$$\theta = \gamma ; l r \theta = b \Rightarrow \boxed{l = \gamma^{-1/3}}$$

Maintenant en raison du rôle qu'elles joueront par la suite, nous présentons les relations suivantes :

$$\boxed{l = \gamma^s} ; r = b \theta^m ; \theta = \gamma ; r \gamma l = b \Rightarrow \boxed{s + m + 1 = 0}$$

(Lorentz : $m = -1, s = 0$) ; (Langevin : $m = -2/3, s = -1/3$)

Une caractéristique essentielle de la paramétrisation de Poincaré à l'aide des **variables indépendantes** ($v_x \Leftrightarrow \gamma, r, \theta$) associées à « l'électron réel » en mouvement est que **les variables r et θ définissant la forme de ce dernier sont avant équilibre indépendantes de la vitesse**. Cette propriété est conservée même si ces deux variables sont couplées à travers une **liaison** de type $r = b \theta^m$ dès le départ comme dans l'analyse de Poincaré du modèle de **Langevin** ramenant alors à deux le nombre de variables indépendantes. L'application du **principe de moindre action** au **lagrangien électromagnétique** permet alors d'obtenir dans le système K les conditions d'équilibre impliquant $\theta = \gamma$ et fournissant de plus la valeur de l'exposant m dans l'expression précédente pour r . D'après le même principe, la quantité de mouvement de l'électron et partant de là sa masse, peut être obtenue pour les « électrons réels » de Langevin ou de Lorentz dans des conditions quasi stationnaires si on insère cette expression dans le seul terme du lagrangien électromagnétique. Ce dernier point, que nous allons justifier à l'aide des sections 2 et 3 de l'article de Poincaré, n'a pas été vu par **Miller** [14] et **Janssen-Mecklenburg** [17] qui font plutôt un usage irréfléchi de la **quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham** en dehors du modèle de Langevin, les amenant à modifier le lagrangien. Ceci nous mène à la problématique évoquée dans l'introduction mais avant, il faut s'arrêter à la section suivante.

B – Lorentz et la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham

Se basant sur des expressions établies par Lorentz, **Poincaré** [2] avait en 1900 corrigé un défaut laissé en plan par celui-ci. En effet ses équations violaient la troisième loi de Newton. Ceci amena Poincaré à attribuer une **quantité de mouvement** à la **radiation** donnée par la relation suivante où $d\tau$ représente l'élément de volume :

$$\boxed{\mathbf{P}_{EM} = \int \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} d\tau}$$

De cette façon la quantité de mouvement totale du système incluant le corps émetteur et la radiation était conservée restaurant ainsi la troisième loi de Newton, le corps

émetteur et la radiation exerçant l'un sur l'autre des forces égales et opposées.

En résumant les éléments essentiels, à partir de **la force de Lorentz** et des **équations de Maxwell**, on a pensé montrer [17 p. 10-12] que :

$$\int \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) d\tau = - \int \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) d\tau = - \frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}$$

Abraham, qui a joué un rôle très important dans le développement de l'approche électromagnétique de la physique de l'**électron**, y a appliqué l'expression précédente où \mathbf{P}_{EM} est devenue la **quantité de mouvement électromagnétique** de l'électron et introduit les concepts de masses électromagnétiques longitudinale et transversale. Nous avons trouvé une restriction à l'applicabilité de l'expression précédente (voir **p. 34**).

Lorentz en 1904 a entre les mains la loi de transformation des champs électrique et magnétique entre un système au repos K et un autre K' en mouvement. En considérant que l'électron est au repos dans ce dernier système, nous aurons avec $\mathbf{B}' = 0$:

$$E_x = l^2 E'_x ; E_y = l^2 \gamma E'_y ; E_z = l^2 \gamma E'_z ; B_x = 0 ; B_y = -l^2 \gamma \frac{v}{c^2} E'_z ; B_z = l^2 \gamma \frac{v}{c^2} E'_y$$

Ceci lui permet de faire un calcul relativiste exact de la **quantité de mouvement électromagnétique** \mathbf{P}_{EM} de l'électron dans le système K à partir du même électron dans le système K' où il est sphérique :

$$\begin{aligned} P_{EMx} &= \varepsilon_0 \int (E_y B_z - E_z B_y) d\tau = \varepsilon_0 l^4 \gamma^2 \frac{v}{c^2} \int (E'^2_y + E'^2_z) d\tau = \varepsilon_0 l^4 \gamma^2 \frac{v}{c^2} \int (E'^2_y + E'^2_z) \frac{d\tau'}{\gamma l^3} \\ &= l \gamma \frac{v}{c^2} \varepsilon_0 \frac{2}{3} \int (E'^2_x + E'^2_y + E'^2_z) d\tau' = l \gamma \frac{v}{c^2} \frac{4 \varepsilon_0}{3} \int (E'^2_x + E'^2_y + E'^2_z) d\tau' \end{aligned}$$

Nous avons ici exploité la symétrie de l'électron dans le système K' et la transformation des volumes découlant des transformations de Lorentz. Maintenant **en intégrant de l'infini jusqu'à la surface de l'électron**, des relations classiques donnent :

$$\frac{\varepsilon_0}{2} \int (E'^2_x + E'^2_y + E'^2_z) d\tau' = U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{a}{b} ; a = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} ; C = 4\pi\varepsilon_0 b$$

Nous avons finalement :

$$P_{EM} = \frac{4}{3} \frac{v}{c^2} \gamma l a / b$$

Selon la vision électromagnétique de l'électron (en excluant Abraham), on assimile celui-ci à un conducteur creux « ne contenant aucune matière ». Si l'électron est au

repos ou en mouvement uniforme, la force de Lorentz f_L sur chacun des éléments de volume de l'électron doit être compensée par une autre force f_{nL} sans laquelle l'électron éclaterait (voir la figure suivante). Dans ce cas nous aurions :

$$f_{nL} + f_L = 0$$

Ce problème n'a pas été abordé par Lorentz. Nous devons donc avoir une **force f_{nL} perpendiculaire à sa surface conductrice**. Notre notation est reliée à notre lecture de Poincaré de sorte que f_L se réfère à une **force électromagnétique** (Lorentzienne) et f_{nL} à une force complémentaire de nature **non-électromagnétique**. Dès la section 1 de son article, Poincaré avait écrit en pensant à la stabilisation de l'électron :

« Il faut donc bien admettre qu'il y a outre les forces électromagnétiques, soit d'autres forces, soit des liaisons. »

Si maintenant l'électron est soumis à une force extérieure f_{Ext} , toujours selon la vision électromagnétique, nous aurons :

$$\boxed{f_{Ext} + f_{nL} + f_L = 0} \Rightarrow (f_{Ext} + f_{nL}) = -f_L$$

Nous avons encore explicité l'introduction de la force f_{nL} mentionnée dans une note par **Janssen-Mecklenburg** [17 p. 10] et absente chez **Miller** [15 p. 52] en raison du rôle qu'elle jouera par la suite. En faisant un lien avec notre point de départ, nous aurons :

$$F_{Ext} + \int f_{nL} d\tau = -F_L = \frac{dP_{EM}}{dt}$$

Maintenant **Abraham** propose comme relation remplaçant la deuxième loi de Newton dans la vision électromagnétique [17 p. 12] :

$$\boxed{F_{Ext} = \frac{dP_{EM}}{dt}} \Rightarrow \int f_{nL} d\tau = 0$$

Tenant compte de la dernière relation et de la symétrie, le mécanisme derrière le jeu des forces peut être visualisé avec la figure précédente où nous avons réparti la force extérieure également sur chaque élément de volume. Nous avons montré les situations pour un électron demeurant au repos ou encore accéléré à partir du repos. L'application d'une force externe produit une asymétrie de la force de Lorentz en raison du phénomène de l'auto-induction. Le principe est le même pour l'électron en mouvement indépendamment de sa forme si ce n'est que l'électron est alors soumis à la « contraction de Lorentz » qui n'affecte pas la perpendicularité de f_{nL} par rapport à la paroi conductrice de l'électron comme nous le montrerons plus loin (voir p. 26-27) grâce à la transformation des forces par unité de volume trouvée par Poincaré qui donne pour l'électron au repos dans le système K' :

$$f_x = l^5 \gamma f'_x \quad ; \quad f_y = l^5 f'_y$$

Pour ce qui est des forces sur les éléments de volume de l'électron, un parallèle peut être fait ici avec la section 2 de l'article de **Poincaré** où il établit en toute généralité l'expression de la force de Lorentz. Après avoir établi l'expression pour la variation de l'action électromagnétique J , il applique le principe des travaux virtuels et obtient :

$$f_{\text{Equil.}} + f_L = 0 \quad ; \quad \delta J = - \int f_L \circ \delta s \, d\tau dt \quad ; \quad f_L = \rho(E + vB)$$

Nous reviendrons plus tard (p. 24) à cette **très importante relation**.

En se référant à son expression pour la **quantité de mouvement électromagnétique, Lorentz** précise bien qu'elle est strictement parlant valable que si le mouvement de l'électron est à vitesse constante et la considère cependant applicable avec une bonne approximation dans des **conditions quasi stationnaires** telles qu'introduites par Abraham. Pour faire un lien avec ce qu'on a vu précédemment, l'asymétrie de la force de Lorentz faisait partie intégrante de la démarche menant à la nouvelle formulation de la « deuxième loi de Newton » que Lorentz considère rigoureuse. Cependant on peut raisonnablement penser qu'à la surface de l'électron qui est sphérique dans K' pour pouvoir appliquer l'expression de Lorentz, nous devons avoir :

$$f_{\text{Ext.}} \ll f_{nL}$$

A cet égard **Abraham** [4] remarque dans son introduction que :

« ... the enormous field strengths that arise on the outer surface of the electron (they exceed the ones that are accessible to measurement by a billion-fold) ... »

Si la relation fondamentale mise de l'avant par Abraham (et non son modèle de l'électron) est valable et qu'il n'y ait « aucune matière » à l'intérieur de l'électron, la quantité de mouvement semble bien devoir être électromagnétique. Pour un électron sphérique à basses vitesses, l'expression de Lorentz nous donne :

$$v \rightarrow 0 \Rightarrow l \rightarrow 1 ; \gamma \rightarrow 1 ; P_{EM} \cong \frac{4}{3} \frac{(a/b)}{c^2} v$$

Dans **une des hypothèses** développées par **Abraham (celle que nous retenons ici)**, il a supposé dans le système K la charge distribuée uniformément à l'intérieur d'une **mince coquille sphérique rigide** placée en surface. A basses vitesses, sa quantité de mouvement électromagnétique, comme nous le vérifierons explicitement par la suite, doit alors se conformer au résultat tiré de l'expression de Lorentz avec $l = 1$. Le modèle de **Langevin** avec $l = \gamma^{-1/3}$ selon notre introduction se conforme évidemment aussi à ce résultat. Les détails de ce modèle seront donnés plus loin.

Les modèles d'Abraham, de Langevin et de Lorentz auront donc des comportements plutôt similaires à basses vitesses et ne peuvent vraiment se distinguer qu'à des vitesses élevées. Nous avons ici en tête les **expériences** menées par **Kaufmann**, Bestelmeyer et Bucherer pour la période 1901-1908 dont nous trouvons des comptes-rendus chez Miller [15 p. 44-51, 57-62, 316-322, 326-330]. Récemment Bopp (2020) [20 p. 178-183] a réanalysé les données de Kaufmann de 1902-1903 et a trouvé un meilleur accord avec le modèle de Lorentz qu'avec celui d'Abraham. Quoi qu'il en soit, ces expériences fournirent au début un encouragement à la vision électromagnétique. **Poincaré** dit dans l'introduction de son article [11a p. 130] :

« Si alors l'inertie de la matière était exclusivement d'origine électromagnétique, comme on l'admet généralement depuis l'expérience de Kaufmann, et qu'à part cette pression constante dont je viens de parler, toutes les forces soient d'origine électromagnétique, le postulat de relativité peut être établi en toute rigueur. »

Nous retrouvons essentiellement la même teneur à la fin de la section 8, celle où Poincaré fait le calcul de la masse de l'électron à partir du lagrangien électromagnétique. Nous semblons faire face ici à une pensée bien arrêtée mais pour **Miller** et **Janssen-Mecklenburg** [17, p. 43] l'extrait précédent traduira la contradiction même chez Poincaré. Cependant nous en montrerons la justesse dans la traduction fidèle de ses conclusions.

A partir de 1905, on se réfère au **modèle de Lorentz-Einstein** puisqu'en dépit d'expressions différentes pour les masses électromagnétiques transversales données respectivement par : $m_{\perp} = m_0 \gamma$ (Lorentz) et $m_{\perp} = m_0 \gamma^2$ (Einstein), Lorentz et Einstein

prédisent le même résultat pour le rayon de courbure (R) des trajectoires des électrons soumis à un champ magnétique uniforme, ce qui correspond au contexte expérimental évoqué précédemment. Ce rayon de courbure est donné par [10] :

$$R = \frac{m_0 \gamma v}{q B} \Rightarrow R = \frac{m_{\perp}(\text{Lorentz})v}{q B}$$

Pour distinguer Lorentz d'Einstein, il eût fallu qu'on puisse mesurer directement la force. Rappelons qu'à partir de l'expression de Lorentz :

$$\mathbf{P}_{EM} = \gamma m_0 \mathbf{v} ; \mathbf{F}_{Ext} = \frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}$$

$$F_{\parallel} = m_{\parallel} a_{\parallel} \Rightarrow m_{\parallel} = \frac{dP}{dv} = m_0 \gamma^3 ; F_{\perp} = m_{\perp} a_{\perp} ; m_{\perp} = \frac{P}{v} = m_0 \gamma$$

Il est toutefois important de préciser ici que la quantité de mouvement n'apparaît nulle part dans l'article d'Einstein [10]. Ce dernier procède autrement et obtient une mauvaise expression pour la masse transversale. Puisqu'Einstein se réfère aux concepts de masses longitudinale et transversale introduits par Abraham et peut-être même au même auteur [5] dans la section 8 de son article portant sur la réflexion de la lumière sur une surface parfaitement réfléchissante, il doit bien connaître l'utilisation par Abraham de la force de Lorentz dans ses articles et il est alors difficile de comprendre qu'Einstein dans son article ne soit pas plus explicite et volubile sur la force de Lorentz qu'il présente comme une approximation.

Une interrogation se pose quant à la quantité de mouvement électromagnétique. Pour stabiliser l'électron dans le système K' , les équations d'Abraham ne font pas la distinction entre un potentiel U'_{nL} et une simple liaison. **L'approche de Poincaré à l'aide des travaux virtuels sur un électron déformable et du lagrangien électromagnétique apportera un point de vue supplémentaire.** Dans les modèles d'Abraham, de Langevin et Lorentz, la quantité de mouvement à laquelle on se réfère ne peut être que la quantité de mouvement électromagnétique qui se ramène à basses vitesses à :

$$P_{EM} \cong \left(\frac{4}{3} \frac{(a/b)}{c^2} \right) v$$

La pensée de Poincaré en relation avec le modèle de Langevin n'est pas suffisamment explicite à la section 6 mais notre lecture notamment à partir des sections 2 et 3 de son article montre bien qu'il n'envisageait pas l'extension de cette identification en dehors des modèles d'Abraham et de Langevin.

C – Le modèle de d'Abraham

Pour faire suite à la section précédente en relation avec la quantité de mouvement de l'électron, donnons quelques éléments de l'approche d'Abraham où la forme de l'électron au repos dans le système K' n'est pas sphérique et donc ne satisfait donc pas le postulat de relativité. Même si Poincaré, précisément pour cette raison, ne s'y intéresse guère, il y puisera un important élément physique.

Dans le modèle d'Abraham, la cohésion de l'électron est assurée par sa rigidité dans K . Abraham qui met de l'avant l'approche lagrangienne utilise le même lagrangien électromagnétique que Poincaré à un signe près et il relie ce lagrangien à l'énergie dans le système K' de la même façon que lui (avec $l = 1$). Abraham [4, section 7] montre que pour un électron en mouvement de forme invariable dans K (voir aussi p. 16) on obtient la quantité de mouvement électromagnétique de la façon suivante :

$$L_{EM} = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau \Rightarrow -\frac{dL_{EM}}{dv_x} = P_{EMx}$$

Abraham considère principalement ensuite un électron ramené à une coquille sphérique rigide mince portant une charge distribuée uniformément sur son volume. Cette même charge sera distribuée uniformément dans K' en raison de la contraction de Lorentz sur le volume délimité par deux ellipsoïdes de révolution semblables étirés dans le sens du mouvement, d'excentricité e et de demi-petit axe b . Cette distribution produisant un champ nul dans la cavité amène Abraham à lui associer l'énergie d'un conducteur en ellipsoïde de révolution portant la même charge. D'après Miller [15 p. 55], Abraham utilise ici une expression pour l'énergie tirée de Maxwell. En fait il utilise de la même façon que nous une expression pour la capacité tirée de Maxwell que nous avons prise à un autre auteur du XIX^{ème} siècle [1] et à partir de laquelle nous obtenons l'énergie d'après une expression classique :

$$U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{a}{\gamma b 2e} \text{Ln} \left[\frac{1+e}{1-e} \right] \cong \frac{a}{\gamma b} \left[1 + \frac{e^2}{3} + \frac{e^4}{5} + \dots \right] ; e < 1 \quad (\gamma b : \text{demi - grand axe})$$

Ceci donne pour le lagrangien une expression à laquelle Poincaré va se référer :

$$L_{EM} = \frac{U'_{e.s.}}{\gamma} = \frac{a}{\gamma^2 b 2e} \text{Ln} \left[\frac{1+e}{1-e} \right] \cong \frac{a}{\gamma^2 b} \left[1 + \frac{e^2}{3} + \frac{e^4}{5} + \dots \right] ; e < 1$$

D'autre part, nous avons pour notre ellipsoïde :

$$(\gamma b)e = \sqrt{(\gamma b)^2 - b^2} \Rightarrow e = \frac{v}{c}$$

Nous avons finalement pour notre lagrangien et la quantité de mouvement électromagnétique à faible vitesse :

$$L_{EM} \cong \frac{a}{b} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \left[1 + \frac{1}{3} \frac{v^2}{c^2} + \frac{1}{5} \frac{v^4}{c^4} + \dots\right] = \frac{a}{b} \left(1 - \frac{2}{3} \frac{v^2}{c^2} - \frac{2}{15} \frac{v^4}{c^4} - \dots\right)$$

$$P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv} \cong \left(\frac{4}{3} \frac{a}{b} \frac{1}{c^2}\right) v$$

Le modèle d'Abraham donne le même résultat que Lorentz pour la masse au repos de l'électron dans K. Les deux modèles diffèrent toutefois à grande vitesse quant aux masses longitudinales et transversales. Il en sera de même pour le modèle de Langevin.

Critique d'Abraham du modèle de Lorentz

Dans un échange avec Lorentz en janvier 1905 [15 p.72-73], Abraham avait montré, toujours avec $l = 1$, la contradiction dans l'approche de Lorentz :

$$L_{EM} = \frac{1}{\gamma} a/b ; P_{EM} = \frac{4}{3} \frac{v}{c^2} \gamma a/b \neq -\frac{dL_{EM}}{dv} ; m_{\perp} = \frac{P_{EM}}{v} = \frac{4}{3} \left(\frac{a}{b} \frac{1}{c^2}\right) \gamma$$

Abraham met en évidence le problème de Lorentz par le développement suivant où nous nous référons aux classiques expressions pour les masses longitudinale et transversale. Premièrement la masse longitudinale peut aussi s'exprimer autrement :

$$d\varepsilon_{EM} = F_x dx = m_{\parallel} a_{\parallel} dx = m_{\parallel} v dv \Rightarrow m_{\parallel} = \frac{1}{v} \frac{d\varepsilon_{EM}}{dv}$$

Maintenant nous avons :

$$\varepsilon_{EM} = L_{EM} + v P_{EM} \Rightarrow \frac{d\varepsilon_{EM}}{dv} = \frac{dL_{EM}}{dv} + P_{EM} + v \frac{dP_{EM}}{dv} ; \frac{1}{v} \frac{d\varepsilon_{EM}}{dv} = \frac{dP_{EM}}{dv} + \frac{1}{v} \left(P_{EM} + \frac{dL_{EM}}{dv}\right)$$

Avec une approche lagrangienne (voir aussi l'**Introduction**), nous devrions avoir :

$$P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv} \Rightarrow \frac{1}{v} \frac{d\varepsilon_{EM}}{dv} = \frac{dP_{EM}}{dv} = m_{\parallel}$$

Cependant en revenant à nos équations de départ, nous avons vu que ceci n'est possible qu'avec $l = \gamma^{-1/3}$. Avec Lorentz $l = 1$, nous avons :

$$L_{EM} = \frac{(a/b)}{\gamma} \Rightarrow \frac{dL_{EM}}{dv} = -\frac{(a/b)}{c^2} \gamma v = -\frac{3}{4} m_{\perp} v$$

Ce qui produit un mauvais résultat :

$$\frac{1}{v} \frac{d\varepsilon_{EM}}{dv} = \frac{dP_{EM}}{dv} + \frac{1}{v} \left(P_{EM} + \frac{dL_{EM}}{dv} \right) = m_{\parallel} + m_{\perp} - \frac{3}{4} m_{\perp} = m_{\parallel} + \frac{m_{\perp}}{4} \neq m_{\parallel}$$

Abraham conclut que Lorentz pour assurer la cohésion de son électron doit ajouter une contribution élastique au lagrangien électromagnétique qui devra faire en sorte que le lagrangien total donne la même masse que celle obtenue à partir de la quantité de mouvement électromagnétique. Il précise qu'advenant une confirmation expérimentale de l'expression de Lorentz pour la masse transversale de l'électron, il faille abandonner l'origine purement électromagnétique de la masse. Les critiques modernes de **Miller** [14][15] et **Janssen-Mecklenburg** [17] portant sur le lagrangien retenu par Poincaré pour calculer la masse de l'électron sont en droite ligne de celles adressées par Abraham à Lorentz.

D – Le principe de moindre action et son application au modèle de Langevin

En pensant à la problématique de l'introduction, **il est clair que si on a $l = 1$, la relation reliant la quantité de mouvement P_{EM} et le lagrangien électromagnétique ne peut être valable** pour un électron sphérique dans K' . Toutefois Poincaré à la section 6 va explorer la situation plus en profondeur en considérant d'abord l'électron en **mouvement uniforme** déformable en ellipsoïde dont l'axe de révolution est parallèle à la direction de son mouvement et dont il va étudier les conditions d'équilibre. **Poincaré écarte donc le concept de rigidité.**

Nous allons à nouveau utiliser l'expression que nous avons rencontrée avec Abraham. En considérant dans K' la solution avec une déformation de la sphère chargée telle que le demi-grand axe H soit placé le long de l'axe de révolution avec un demi-petit axe h :

$$U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{a}{H2e} \text{Ln} \left[\frac{1+e}{1-e} \right] = \frac{a}{H} \left[1 + \frac{e^2}{3} + \dots \right] \cong \frac{a}{H} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{h^2}{H^2} \right) ; \quad e^2 = 1 - \frac{h^2}{H^2} \ll 1$$

Maintenant Poincaré considère le lagrangien qui a joué un rôle important dans les sections 2 et 3 de son mémoire à travers le principe de moindre action et l'invariant (à l^4 près) établi dans la section 3 pour les deux systèmes K et K' .

Posons alors le lagrangien électromagnétique dans $K'(v)$:

$$L'_{EM} = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right) dx'dy'dz' = \int \varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} dx'dy'dz' = U'_{e.s.} \quad [B' = 0 ; \quad E'(x', y', z')]$$

Relions ce lagrangien à celui dans K en considérant avec $X \equiv x - vt$ la même transformation des volumes que celle utilisée en page 7 (voir aussi p. 20) :

$$L'_{EM} = \int \frac{1}{l^4} \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) l^3 \gamma dXdYdZ = \frac{\gamma}{l} L_{EM} \quad \Rightarrow \quad L_{EM} = \frac{l}{\gamma} L'_{EM} = \frac{l}{\gamma} U'_{e.s.}$$

Rappelons que les axes des ellipsoïdes associés à l'électron dans les systèmes K et K' sont donnés par Poincaré sous les formes suivantes :

$$(X, y, z) = (r, r\theta, r\theta) \Rightarrow (x', y', z') = (l\gamma r, l\gamma r\theta, l\gamma r\theta)$$

En tenant maintenant compte de notre situation avec H le long de l'axe x' :

$$\frac{h}{H} = \frac{l\gamma r\theta}{l\gamma r} = \frac{\theta}{\gamma} \Rightarrow U'_{e.s.} = \frac{a}{\gamma r l} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) \Rightarrow L_{EM} = \frac{l}{\gamma} U'_{e.s.} = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right)$$

Remarquons qu'avec la dernière expression, nous retrouvons celle de l'introduction :

$$r\gamma l = b ; \theta = \gamma \Rightarrow L_{EM} = \frac{l}{\gamma} a / b$$

Maintenant comme l'affirme **Poincaré** « ...si l'on ne suppose pas l'intervention d'autres forces que celles de liaison? » [11a p. 155], **la forme de l'électron en mouvement** uniforme devrait être obtenue à partir de la **condition d'équilibre** suivante :

$$r = b\theta^m ; \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = \frac{a}{\gamma^2 b} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\theta^{-m} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) \right] = \frac{a}{\gamma^2 b} \left[-m\theta^{-m-1} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + \theta^{-m} \left(-\frac{2}{3} \frac{\theta}{\gamma^2} \right) \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\theta}{\gamma} = 1 ; m = -2/3 ; l\theta r = l\gamma b\gamma^{-2/3} = b ; l = \gamma^{-1/3} \neq 1$$

C'est le modèle de Langevin où la contrainte consiste en une constante pour le volume de l'électron. En effet :

$$r^3 \theta^2 = (b\theta^{-2/3})^3 \theta^2 = b^3$$

Nous pourrions plus loin et avec plus de profondeur **voir pourquoi il doit en être ainsi** en reliant l'électron de Langevin à notre analyse à partir des contenus des sections 2 et 3 de son article.

Poincaré décide d'approfondir davantage le résultat précédent à l'aide du **principe de moindre action** et de la **deuxième loi de Newton** en une dimension. Malheureusement **Poincaré** n'est pas toujours suffisamment explicite. Il **aurait dû s'expliquer davantage ici** et c'est pourquoi nous prenons le temps de préciser certains éléments faisant même appel à la section 7 qui, s'ils ne sont pas bien compris, peuvent hypothéquer notre lecture de Poincaré.

Commençons par développer une expression pour la dérivée partielle du lagrangien électromagnétique effectuée « avant de tenir compte de la situation d'équilibre » qui nous sera utile ici et plus tard :

$$L_{EM} = \frac{a}{r} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2}\right) ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial v} = \frac{a}{r} \left[-2 \frac{v}{c^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2}\right) + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{2}{3} \frac{v}{c^2} \theta^2\right]$$

$$r = b\theta^m ; \quad \theta = \gamma \Rightarrow \frac{\partial L_{EM}}{\partial v} = -\frac{4}{3} \left(\frac{a/b}{c^2}\right) \gamma^{-m} v$$

Nous obtenons alors (voir p. 6) :

$$s + m + 1 = 0 \Rightarrow \gamma^{-m} = \gamma^s \gamma = l \gamma ; \quad \boxed{\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x}\right)_{Av.} = -P_{EM}(l \text{ ou } m)}$$

Puisque nous allons à nouveau rencontrer la quantité entre parenthèses en appliquant le principe de moindre action pour les électrons de Langevin, de Lorentz et autres, il convient de s'y arrêter. Nous devons réaliser à partir des opérations effectuées que nous pouvons interpréter cette quantité comme correspondant à la quantité de mouvement que nous aurions si la forme de l'électron ne variait pas lorsque sa vitesse passe de v_x (à l'équilibre) à $v_x + dv_x$. Cette idée évoque Abraham (voir p. 12) et la consultation de la section 7 de son article [4] de 1903 confirme la validité de ce lien. Après une démonstration par ailleurs générale où la forme de l'électron demeure invariable avec une charge « collée » à son volume faisant en sorte que sa densité volumique soit indépendante de la vitesse, Abraham envisage les conditions de symétrie, pour identifier P_{EM} à P_{EMx} . Considérons dès lors dans K un ellipsoïde de révolution axé sur la direction de son mouvement mais aplati et portant une charge uniformément distribuée en surface sur le volume compris entre deux ellipsoïdes semblables et homocentriques infinitésimalement rapprochés. Abraham avait écrit [3 section 5] que de telles distributions produisent un champ nul dans la cavité comme pour un conducteur. L'électron devant avec la vitesse occuper un volume de plus en plus étiré dans le système K' peu importe la valeur de l , lorsque sa vitesse v atteint celle où la forme de l'électron est sphérique dans K' , nous pouvons alors appliquer notre expression pour l'énergie d'un conducteur déformable dans ce système. Donc à cette vitesse en laissant r et θ inchangés dans K , la dérivée partielle par rapport à la vitesse considérée par nous plus haut et évaluée ensuite à l'équilibre doit nous ramener exactement au résultat d'Abraham :

$$P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv} \quad (\text{Abraham}) \Rightarrow P_{EM} = -\frac{\partial L_{EM}}{\partial v}$$

Maintenant en revenant à Poincaré, il a réparti une force F_x également sur chacun des éléments de volume de l'électron et considéré un déplacement virtuel δx_{CM} commun. « ... nous aurons alors, conformément à la définition de la quantité de mouvement : » [11a p. 156] :

$$\int f_x \delta x_{CM} d\tau dt = \int F_x \delta x_{CM} dt \quad ; \quad \int f_x d\tau = F_x = \frac{dP_x}{dt}$$

En supposant une **liaison** entre les variables r et θ :

$$J = \int L_{EM}(v_x, \theta) dt \quad ; \quad \delta J = \int \left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta \right] dt \quad ; \quad \delta J = \int F_x \delta x_{CM} dt = \int \frac{dP_x}{dt} \delta x_{CM} dt$$

Le dernier terme précédent peut être intégré par parties avec les conditions usuelles aux extrémités en considérant :

$$\frac{d(\delta x_{CM})}{dt} = \delta v_x \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dP_x}{dt} \delta x_{CM} dt = - \int P_x \delta v_x dt$$

En considérant les variables v_x et θ comme indépendantes :

$$\delta J = - \int P_x \delta v_x dt = \int \left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta \right] dt \quad \Rightarrow \quad P_x = - \frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \quad ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = 0$$

Nous retrouvons donc les conditions d'équilibre obtenues précédemment $r = b \theta^{-2/3}$, $\theta = \gamma$ traduisant l'**incompressibilité** de l'électron. Nous aurons donc :

$$L_{EM}(v_x, \theta) \quad ; \quad P_x = - \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \right)_{Av.} \equiv P_{EM} \quad (\text{avec } \theta = \gamma \quad ; \quad m = -2/3) \quad \Rightarrow \quad F_x = \frac{dP_{EM}}{dt} \quad (\text{Abraham})$$

Nous devons nous souvenir qu'**Abraham** (voir partie B) avait mis la deuxième loi de Newton sous la forme précédente. Notre lecture de Poincaré à partir des sections 2 et 3 de son article (voir partie H), nous permettra d'approfondir ce point.

En reprenant notre fil, commençons par présenter en la complétant la relation donnée par Poincaré à la section 6 [11a p. 156], pour obtenir la dérivée du lagrangien électromagnétique lorsque ce dernier dépend uniquement de la vitesse :

$$L_{EM}(v_x, \theta) \quad ; \quad -P_x = \frac{dL_{EM}}{dv_x} = \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \right)_{Av.} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv_x} \quad ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dL_{EM}}{dv_x} = -P_{EM}$$

Nous sommes donc ramenés pour l'électron de Langevin au même résultat et nous retrouvons l'explication annoncée par Poincaré dans notre **introduction** avec $L_{EM}(v)$.

Le début et la fin de cette sous-section sont l'occasion pour Poincaré de livrer deux commentaires un peu « sibyllins » sur la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham :

« Ce résultat doit être rapproché de celui qui est relatif à la première équation de (...) et dont en réalité il ne diffère pas. » ... « L'équation (...) revient donc à l'équation (...). »

$$\left[\text{liaison : } r = b\theta^m ; \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow m = -2/3 ; \theta = \gamma \right] \Leftrightarrow \left[P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} (\text{si } l = \gamma^{-1/3}) \right]$$

Ces commentaires deviennent à la suite de nos compléments pleinement intelligibles. Ajoutons cependant que **nous formulerons plus loin une alternative à l'explication de Poincaré** renvoyant à la même quantité de mouvement pour l'électron. Si les éléments précédents ne sont pas clairement articulés, la présentation de Poincaré peut être la source de la plus grande confusion. Ainsi **Miller** [14 p. 272] a utilisé :

$$\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \text{ pour } \frac{dL_{EM}}{dv_x} \text{ en écrivant: } P = -\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \quad (\text{si } l = \gamma^{-1/3})$$

En pensant à notre introduction, **Miller** a alors rapidement identifié P à P_{EM} pour être amené à dire qu'en dehors du modèle de Langevin ($l \neq \gamma^{-1/3}$) :

« *The generality of this proof implies the impossibility of a Lagrangian formulation based only on the Lagrangian for the electromagnetic field for a model of a deformable electron...* ». **Notre objectif principal et de montrer que cette affirmation est fausse.**

Maintenant **Miller** [14 p. 277-278] en nous référant à l'application du principe de moindre action au modèle de Langevin, reléguée dans une simple note, remploie la même notation fallacieuse précédente [14 p. 272] en même temps que celle associée à l'emploi normal de la dérivée partielle dans une démarche boiteuse. La note de Miller veut démontrer la validité de la condition d'équilibre initiale pour le modèle de Langevin. En suivant notre approche, la démarche correcte serait alors la suivante :

$$r = b\theta^m ; \theta = \gamma ; -P = \frac{dL_{EM}}{dv_x} = -P_{EM} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv_x} ; P = P_{EM} \Rightarrow \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = 0$$

L'application du principe de moindre action à la dynamique de l'électron que nous venons d'évoquer est totalement absente chez **Janssen-Mecklenburg** dans un article pourtant très fouillé. Se basant sur la condition d'équilibre précédente [17 p. 36-37], ils vont dans le même sens que Miller dans la citation précédente.

Maintenant si nous appliquons le principe de moindre action à **l'électron en équilibre**, nous aurions :

$$L_{EM}(v_x) = \frac{l}{\gamma} (a/b) ; F_x = \frac{dP_x}{dt} \Rightarrow -P_x = \frac{dL_{EM}}{dv_x}$$

Les deux dernières relations sont implicites dans celles données par Poincaré au début de sa section 7 [11a p. 159] pour l'électron de Lorentz si on les ramène à une dimension où il est clair que le symbole P_x y correspond à la quantité de mouvement habituelle et

non à la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham puisque $l \neq \gamma^{-1/3}$.
D'ailleurs, toujours à la section 7 et à la même page, Poincaré écrit :

« ... on a donc, en appelant encore D la quantité de mouvement : ... »

De plus nous avons à la section 7 avec [11a p. 160] au début de la même section et aussi avec [11a p. 162] l'assurance que pour tous les électrons en équilibre (Lorentz, Langevin...), Poincaré applique toujours l'expression précédente liant la quantité de mouvement en une dimension au lagrangien électromagnétique.

Nous aurons donc chez Poincaré une **quantité de mouvement** que nous pourrions qualifier de « **mécanique** » **si la condition d'équilibre associée à l'électron de Langevin n'est pas satisfaite**. La section 7 de l'article de Poincaré supporte donc cette idée et justifie notre notation qui distingue P de P_{EM} même si Poincaré a employé le symbole commun D . Miller n'a pas tenté d'identifier notre quantité dL_{EM} / dv_x . Pour lui la quantité de mouvement ne peut être qu'électromagnétique et le lagrangien doit, s'il y a lieu, être modifié en conséquence. Nous réalisons que la lecture de l'article de Poincaré demande une grande attention et il n'est pas facile de démêler tous ces éléments.

Mentionnons qu'en concordance avec notre introduction, le modèle de Langevin ne prête pas flanc à la critique qu'Abraham a adressée au modèle de Lorentz quant au calcul de la masse longitudinale.

Complément :

A basses vitesses, nous pouvons vérifier bien simplement que :

$$L_{EM} = \gamma^{-4/3}(a/b) = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{2/3} (a/b) \cong \left(1 - \frac{2v^2}{3c^2}\right)(a/b) ; \quad P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv} \cong \left(\frac{4}{3} \frac{a}{c^2} b\right)v$$

Nous retrouvons à nouveau, comme pour le modèle d'Abraham, une masse au repos de l'électron dans K en concordance avec le résultat que Lorentz. A ce sujet, notons que c'est l'exigence relativiste d'avoir un électron de rayon b dans K' qui implique $l = \gamma^{-1/3}$. Si nous levions cette restriction, en nous plaçant sur « le même pied » que le modèle d'Abraham en se basant sur l'unique contraction de Lorentz (1895) avec $l = 1$ en sacrifiant alors l'incompressibilité de l'électron, nous aurions une sphère dont le rayon augmenterait avec la vitesse dans le système K' selon la relation $b' = b\gamma^{1/3}$ avec une masse variable dans ce système comme pour Abraham.

Maintenant il est **un aspect important du modèle de Langevin** qui doit être souligné. L'électron de ce modèle qui a un volume constant indépendant de sa vitesse dans le système K a le même volume dans le système K' seulement si sa vitesse est nulle dans ce système. **Un électron de Langevin dans un système ne se transforme pas en général en électron de Langevin dans un autre système.** Cela est aisé à vérifier à l'aide de l'expression de la transformation des volumes obtenue par Poincaré à la section 1 de son article :

$$Volume' = \frac{l^3}{\gamma \left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)} Volume$$

Quand l'électron a une vitesse nulle dans le système K' , nous avons :

$$u_x = v ; Volume' = l^3 \gamma Volume ; l = \gamma^{-1/3} \Rightarrow Volume' = Volume = \frac{4\pi}{3} b^3$$

Pour des vitesses différentes :

$$Volume' \neq \frac{4\pi}{3} b^3$$

Il n'en va pas de même pour un électron de Lorentz qui reste un électron de Lorentz en changeant de système. Nous avons d'abord :

$$u_x = v ; l = 1 \Rightarrow Volume' = \gamma Volume = \gamma \left[\left(\frac{4\pi}{3} b^3 \right) \frac{1}{\gamma} \right] = \frac{4\pi}{3} b^3$$

En adaptant maintenant à l'aide du théorème d'addition des vitesses une autre expression développée par Poincaré dans sa section 4 [11a p. 145] dédiée à la notion de groupe :

$$\begin{aligned} \gamma'(u'_x) &= \gamma(u_x) \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \Rightarrow \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) = \frac{\gamma'(u'_x)}{\gamma(u_x)} ; Volume' \gamma'(u'_x) = Volume \gamma(u_x) \\ &= \frac{4\pi}{3} b^3 \end{aligned}$$

L'électron de Lorentz contrairement à celui de Langevin s'accorde avec la notion de groupe.

E –La forme de l'électron en mouvement en tenant compte de l'ajout de l'action du potentiel supplémentaire

Pour rendre l'hypothèse de **Lorentz** possible, Poincaré décide d'introduire un potentiel supplémentaire F , fonction des paramètres r et θ associés à notre ellipsoïde de révolution. A partir de nouvelles conditions d'équilibre, il passe un certain temps à

établir la forme que doit prendre ce potentiel qui finalement, proportionnel au volume de l'électron, s'avère adéquat pour l'électron de Lorentz :

$$\frac{\partial}{\partial r}[L_{EM} + F] = 0 ; \quad \frac{\partial}{\partial \theta}[L_{EM} + F] = 0 ; \quad L_{EM} = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) \Rightarrow F = K_0 r^3 \theta^2$$

Poincaré a introduit ici une **nouvelle constante** K_0 . Nous allons dans un premier temps voir comment la formulation retenue nous amène à la forme attendue pour l'électron en **mouvement uniforme** d'après la théorie de Lorentz.

Appliquons la deuxième condition d'équilibre :

$$\frac{\partial}{\partial \theta}[L_{EM} + F] = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(-\frac{2}{3} \frac{\theta}{\gamma^2} \right) + K_0 r^3 2\theta = 0 \Rightarrow \boxed{r^4 \gamma^4 = \frac{a}{3K_0}}$$

L'autre condition nous donne :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r}[L_{EM} + F] &= -\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + 3K_0 r^2 \theta^2 = 0 \Rightarrow = -\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + \left(\frac{a}{r^4 \gamma^4} \right) r^2 \theta^2 = 0 \\ -\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + \frac{\theta^2}{\gamma^2} &= 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\theta^2}{\gamma^2} = 1} \end{aligned}$$

En considérant l'électron d'abord au repos et ensuite en mouvement, nous avons :

$$\gamma = 1 \Rightarrow r^4 = \frac{a}{3K_0} = b^4 \Rightarrow r^4 \gamma^4 = r^4 \theta^4 = \frac{a}{3K_0} = b^4$$

Ceci correspond bel et bien au modèle de Lorentz où : $r\theta = b$; $l = 1$. Avec le potentiel supplémentaire introduit par Poincaré, qui exerce une pression sur l'électron, nous retrouvons la forme attendue pour l'électron par la dynamique que l'électron soit au repos ou en mouvement. Pour évaluer le module de cette pression que nous étudierons davantage plus loin, transformons le potentiel de Poincaré :

$$F = \left(\frac{3K_0}{4\pi} \right) \frac{4\pi}{3} r^3 \theta^2 = |P_0| \text{ Volume} \Rightarrow \boxed{|P_0| = \left(\frac{3}{4\pi} \right) K_0 ; \quad K_0 = \frac{a}{3b^4} ; \quad |P_0| = \frac{a}{4\pi b^4}}$$

Le potentiel spécial et le modèle de Langevin à la suite de Poincaré

Maintenant il importe d'aborder un point important pour la suite de notre étude. Revenons sur la démarche suivie par Poincaré pour établir son **potentiel spécial** pour l'**électron en mouvement**. Il considère le cas général où :

$$r = b\theta^m$$

Ce n'est donc pas trahir Poincaré que de considérer son potentiel spécial dans le contexte du modèle de Langevin. En effet à la fin de la section 6 de son article, il donne avec sa notation (attention à ne pas confondre ce γ avec le nôtre) :

$$F = Ar^\alpha \theta^\beta ; \alpha = 3\gamma ; \beta = 2\gamma ; \gamma = -\frac{m+2}{3m+2} ; A = \frac{a}{\alpha b^{\alpha+1}}$$

Ensuite il écrit explicitement en se référant à $m = -2/3$:

« L'hypothèse de Langevin correspond à $\gamma = \infty$. »

Sans doute plus intéressé ici et ce à juste titre par le cas correspondant à Lorentz, il ne fournit aucun détail supplémentaire. Il avait auparavant dit :

« ... *quelles forces supplémentaires, autres que les forces de liaison, serait-il **nécessaire** de faire intervenir pour rendre compte de la loi de Lorentz ou, plus généralement, de toute loi autre que celle de Langevin?* ». Nous avons ici mis en gras.

Si le lecteur veut bien patienter jusqu'aux sections suivantes, nous pensons avoir trouvé le fin mot sur cette petite énigme à laquelle **Miller** ne fournit aucune réponse et qui de plus nous fournit un élément important relié à notre thème central.

Si nous reprenons les relations que nous avons utilisées juste avant en nous plaçant à l'**équilibre** pour obtenir des **expressions indépendantes de la vitesse** de l'électron avec $r = b\theta^m$ et $\gamma = \theta$:

$$\frac{\partial L_{EM}}{\partial r} = -\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) = -\frac{a}{b^2} \theta^{-2m-2} ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(-\frac{2}{3} \frac{\theta}{\gamma^2} \right) = -\frac{2a}{3b} \theta^{-m-3}$$

Remarquons que Poincaré suppose implicitement ici que les **variables** (γ, r, θ) sont au départ, **indépendantes**. Maintenant nous avons pour nos conditions d'équilibre :

$$\frac{\partial F}{\partial r} = -\frac{\partial L_{EM}}{\partial r} ; \quad \frac{\partial F}{\partial \theta} = -\frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \Rightarrow \delta L_{EM} = -\delta F$$

Il s'en suit en prenant la notation associée à l'application du principe de moindre action :

$$\delta F = \frac{\partial F}{\partial r} \delta r + \frac{\partial F}{\partial \theta} \delta \theta = \left\{ \frac{a}{b^2} \theta^{-2m-2} \right\} \delta r + \left\{ \frac{2a}{3b} \theta^{-m-3} \right\} \delta \theta$$

Si nous supposons une **liaison** entre les variables r et θ nous aurons :

$$r = b\theta^m ; \quad \delta r = m b \theta^{m-1} \delta \theta ; \quad \boxed{m = -2/3 \Rightarrow \delta F = 0 ; F = cte}$$

Nous devons donc avoir alors dans l'expression de départ :

$$F = Ar^\alpha \theta^\beta ; \delta F = \frac{dF}{d\theta} \delta\theta = 0 \Rightarrow \theta^{-(2/3)\alpha + \beta} = 1 ; -(2/3)\alpha + \beta = 0$$

Sans surprise, nous avons retrouvé au passage un développement algébrique rencontré lorsque nous avons étudié le modèle de **Langevin** qui transparait dans l'expression de Poincaré pour le cas d'une liaison et que nous avons évaluée à l'extrémité droite :

$$\delta F = \frac{dF}{d\theta} \delta\theta = 0 \Rightarrow \delta L_{EM} = \frac{dL_{EM}}{d\theta} \delta\theta = 0 ; \frac{dL_{EM}}{d\theta} = -\frac{a}{b} \theta^{-m-3} \left[m + \frac{2}{3} \right] = 0$$

En effet en revenant un peu en arrière, nous avons de façon plus familière une expression qu'il est aisé de ramener à la forme rencontrée précédemment avec le modèle de Langevin :

$$\delta L_{EM} = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta\theta = 0 ; \left[-\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) \right] (mb\theta^{m-1}) \delta\theta + \left[\frac{a}{\gamma^2 r} \left(-\frac{2}{3} \frac{\theta}{\gamma^2} \right) \right] \delta\theta = 0 \dots$$

Miller [14 p. 281-282, 290] donne ici $F=0$ à partir d'une expression non valide lorsque $m = -2/3$. **Nous verrons plus loin l'importance de ce point quand nous aurons à déterminer la quantité de mouvement de l'électron selon l'approche prônée par Miller et Janssen-Mecklenburg dans leur critique de Poincaré.**

Poursuivons l'algèbre. **Avec ou sans liaison**, nous aurons avec $\beta = (2/3)\alpha$:

$$\frac{\partial}{\partial r} (Ar^\alpha \theta^\beta) = A \alpha r^{\alpha-1} \theta^{(2/3)\alpha} = \frac{a}{b^2} \theta^{-2m-2} ; \frac{\partial}{\partial \theta} (Ar^\alpha \theta^\beta) = A r^\alpha (2/3)\alpha \theta^{(2/3)\alpha-1} = \frac{2a}{3b} \theta^{-m-3}$$

En effet nous avons tenu compte dès le départ de :

$$r = b\theta^m \Rightarrow A\alpha b^{\alpha-1} = \frac{a}{b^2} ; Ab^\alpha \beta = \frac{2a}{3b} \Rightarrow \beta = \frac{2}{3}\alpha$$

Ceci nous amène à :

$$(m + 2/3)\alpha - m = -2m - 2 ; (m + 2/3)\alpha - 1 = -m - 3$$

Nous obtenons finalement :

$$m \neq -2/3 \Rightarrow \alpha = -\frac{m+2}{m+2/3} ; m = -1 \text{ (Lorentz)} ; \alpha = 3 ; \beta = 2$$

Nous aurons aussi :

$$A\alpha b^{\alpha-1} = \frac{a}{b^2} ; \alpha = 3 \text{ (Lorentz)} \Rightarrow A = \frac{a}{3b^4}$$

Ce n'est qu'à sa section 8 que Poincaré explicite ce dernier résultat en relation avec l'électron de Lorentz. Remarquons que la constante A dépend finalement de m .

D'autre part si $m = -2/3$ nous devons déposer les armes après avoir écrit :

$$(-2/3 + 2/3) \times \alpha = -4/3$$

En effet dans ce cas, **nous ne pouvons plus résoudre** pour obtenir A comme précédemment. L'approche de Poincaré ne convient pas pour le modèle de Langevin. Nous allons plus loin procéder à partir d'une expression harmonisée aux sections 2 et 3 de l'article de Poincaré que nous présenterons à la section H. A la décharge de ce dernier, il avait affirmé en relation avec les conditions d'équilibre [11a p. 158] :

« Une des manières de satisfaire à ces conditions est de poser : $F = Ar^\alpha \theta^\beta$ »

Comme nous le montrerons également, cette dernière expression satisfaisant les conditions d'équilibre conduit à une évaluation correcte de la pression à la surface de l'électron dans le cas général sauf si $m = -2/3$. Pourtant même dans ce dernier cas, il faut pouvoir déterminer cette pression.

En revenant à **Miller**, il serait alors étrange que l'on puisse avoir un potentiel spécial pour toutes les valeurs de m sauf pour $m = -2/3$ correspondant à l'électron de Langevin pour lequel il donne $F = 0$. **Janssen-Mecklenburg** [17 p. 37] se limitent au cas $m = -1$ pour établir l'expression pour le potentiel spécial. **(Voir p. 31-33)**

F –Les sections 2 et 3 de l'article de Poincaré

Au début de la section 8, Poincaré lui-même nous invite à appliquer les méthodes de la section 3 si les conditions sont non-stationnaires. On peut évidemment les appliquer aussi au cas stationnaire. C'est ce que nous ferons ici. La section 2, sur laquelle se base la section 3, est particulièrement complexe mais elle constitue l'assise de la force de Lorentz que Poincaré obtient en appliquant le principe de moindre action au lagrangien électromagnétique. Nous en donnons ici le principal résultat :

$$\int \mathbf{f}_{Equil.} \circ \delta \mathbf{s} \, d\tau \, dt = \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s} \, d\tau \, dt = \delta J \quad ; \quad J = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{E^2}{2\mu_0} \right) d\tau \, dt$$

Dans ces relations, nous avons :

$$\mathbf{f}_{Equil.} + \mathbf{f}_L = 0 \quad ; \quad \mathbf{f}_L = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Dans la section 3, Poincaré obtient la **transformation** générale des **forces par unité de volume** toujours à partir du principe de moindre action. Mais pour parvenir à ce résultat, il doit, comme on le voit dans les relations précédentes, transformer des déplacements virtuels. Rappelant qu'un déplacement virtuel est un déplacement sans variation de temps, Poincaré a dans cette section surmonté en primeur et avec brio la

transformation des déplacements virtuels d'un système à l'autre en tenant compte de la relativité de la simultanéité et du théorème de l'addition des vitesses. Ici la manipulation mathématique des concepts d'espace et de temps montre la profondeur de la pensée relativiste de Poincaré. Il est alors difficile de comprendre pourquoi Miller néglige presque entièrement cette section. L'approche de Poincaré à la section 3 peut être généralisée à deux déplacements pour nos besoins futurs et les résultats être obtenus de façon équivalente par la méthode suivante :

La figure ci-dessus permet de suivre les divers déplacements dans l'espace et le temps. On peut remplacer indistinctement les indices 1 par 2 dans les relations suivantes :

$$dt_1 - \frac{v}{c^2}(\delta s_{1x} + u_x dt_1) = 0 \Rightarrow dt_1 = \frac{v \delta s_{1x} / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; u_x dt_1 = \delta s_{1x} \frac{u_x v / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Utilisant l'autre transformation de Lorentz :

$$\delta s'_{1x} = \gamma(dx - vdt) = \gamma \left\{ \left[\delta s_{1x} + \delta s_{1x} \frac{u_x v / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] - v \left[\frac{v \delta s_{1x} / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] \right\} = l \frac{\delta s_{1x}}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Nous aurons :

$$u_y dt_1 = \delta s_{1x} \frac{u_y v / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} = \delta s'_{1x} \frac{\gamma}{l} u_y v / c^2 ; u_z dt_1 = \delta s'_{1x} \frac{\gamma}{l} u_z v / c^2$$

On obtient finalement en laissant tomber l'indice 1 :

$$\boxed{\delta s_x = \frac{\delta s'_x}{l} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \delta s_y = \frac{\delta s'_y}{l} - u_y dt \Rightarrow \boxed{\delta s_y = \frac{1}{l} \left(\delta s'_y - \delta s'_x \frac{\gamma u_y v}{c^2} \right)}$$

$$\boxed{\delta s_z = \frac{1}{l} \left(\delta s'_z - \delta s'_x \frac{\gamma u_z v}{c^2} \right)}$$

En tenant compte de l'invariance de l'action [11a p. 143] et du jacobien [11a p. 142] associé à la transformation de Lorentz, nous avons :

$$\delta J = \int dt d\tau \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} = \int dt' d\tau' \mathbf{f}' \circ \delta \mathbf{s}' = \int l^4 dt d\tau \mathbf{f}' \circ \delta \mathbf{s}'$$

En réarrangeant les termes, nous obtenons :

$$\mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} = \frac{\gamma}{l} \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) \delta s'_x + \frac{f_y}{l} \delta s'_y + \frac{f_z}{l} \delta s'_z = l^4 \mathbf{f}' \circ \delta \mathbf{s}'$$

Ce qui donne finalement :

$$\boxed{f'_x = \frac{\gamma}{l^5} \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) ; f'_y = \frac{1}{l^5} f_y ; f'_z = \frac{1}{l^5} f_z}$$

G – Perpendicularité de f_{nL} par rapport à la paroi de l'électron et transformation de la pression de Poincaré

Nous montrons d'abord à partir de la transformation des forces que si f_{nL} (voir p. 8) est **perpendiculaire à la paroi de l'électron** dans le système K , elle le sera dans tout autre système K' et particulièrement dans celui où l'électron est au repos où nous devons avoir ce résultat pour un conducteur. En effet si toute force se transforme selon les relations précédentes, l'expression suivante pour le travail virtuel qui lui est associée doit être généralement valable:

$$\boxed{\mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s} = l^4 \mathbf{f}' \circ \delta \mathbf{s}'}$$

Soit donc la force f_{nL} perpendiculaire à un élément de surface dA dans K contenant deux **vecteurs** δs_1 et δs_3 à un temps t comme on le montre à la **figure particulière suivante**. Ces vecteurs se transformeront en $\delta s'_1$ et $\delta s'_3$ à un temps t' à la surface dA' dans K' . La relation précédente implique que la force f'_{nL} transformée sera perpendiculaire à l'élément de surface dA' . Si maintenant nous définissons des vecteurs unitaires \mathbf{n} et \mathbf{n}' perpendiculaires aux surfaces précédentes et dirigées vers l'extérieur de l'électron, nous aurons dans les deux systèmes pour les variations de volumes associées à des **déplacements virtuels** δs et $\delta s'$:

$$\delta V_{Loc.} = dA \mathbf{n} \circ \delta \mathbf{s} ; \delta V'_{Loc.} = dA' \mathbf{n}' \circ \delta \mathbf{s}'$$

Nous aurons donc avec f_{nL} et f'_{nL} dirigées vers l'intérieur de l'électron :

$$f_{nL} \circ \delta \mathbf{s} = l^4 f'_{nL} \circ \delta \mathbf{s}' \Rightarrow -\frac{|f_{nL}|}{dA} d\tau dA \mathbf{n} \circ \delta \mathbf{s} = -l^4 \frac{|f'_{nL}|}{dA'} d\tau dA' \mathbf{n}' \circ \delta \mathbf{s}'$$

Ce qui nous mène à :

$$-\frac{|f_{nL}|}{dA} d\tau \delta V_{Loc.} = -l^4 \frac{|f'_{nL}|}{dA'} d\tau' \delta V'_{Loc.} \Rightarrow -\frac{|f_{nL}|}{dA} d\tau \delta V_{Loc.} = -l^4 \frac{|f'_{nL}|}{dA'} d\tau' \frac{d\tau}{d\tau'} \delta V'_{Loc.}$$

Maintenant les divers volumes se transformant de la même façon et en identifiant les quantités appropriées pour les pressions dans les deux systèmes K et K' , on a :

$$P = -\frac{|f_{nL}|}{dA} d\tau ; P' = -\frac{|f'_{nL}|}{dA'} d\tau' \Rightarrow P = P' l^4 \frac{d\tau}{d\tau'} \frac{\delta V'_{Loc.}}{\delta V_{Loc.}} ; \frac{d\tau}{d\tau'} \frac{\delta V'_{Loc.}}{\delta V_{Loc.}} = 1$$

Nous aurons finalement :

$$P = P' l^4 ; K = K' l^4$$

Maintenant en relation avec la transformation des éléments de volume allant à des vitesses \mathbf{u} et \mathbf{u}' dans K et K' :

$$\frac{d\tau'}{d\tau} = \frac{l^3}{\gamma \left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)}$$

Poincaré n'avait-il pas écrit en relation avec cette transformation ? :

« *Considérons une sphère entraînée avec l'électron dans un mouvement de translation uniforme...* ». [11a p. 133]

L'ellipsoïde correspondant à cette sphère en mouvement dans un autre système K' y avait un volume indépendant des vitesses u_y et u_z . Un constat similaire se retrouve à la figure précédente pour notre parallélépipède avec $\delta s'_{2x} = \delta s'_{3x} = 0$:

$$|\delta V'_{Loc.}| = |\delta s'_{1x}| |\delta s'_{2y}| |\delta s'_{3z}| = \frac{l}{\gamma \left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)} |\delta s_{1x}| l |\delta s_{2y}| l |\delta s_{3z}| \Rightarrow \delta V'_{Loc.} = \frac{l^3}{\gamma \left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)} \delta V_{Loc.}$$

On peut aussi aisément vérifier toujours à partir des relations des pages 25 et 26 que :

$$f_{nLx} = f_{nLz} = 0 ; f'_{nLx} = -\frac{\gamma}{l^5} \frac{v u_y}{c^2} f_{nLy} ; f'_{nLy} = \frac{1}{l^5} f_{nLy} ; f'_{nLz} = 0$$

$$\delta s_{1y} = \delta s_{1z} = 0 ; \delta s'_{1x} = \dots ; \delta s'_{1y} = \delta s'_{1x} \gamma \frac{v u_y}{c^2} ; \delta s'_{1z} = \delta s'_{1x} \gamma \frac{v u_z}{c^2} \Rightarrow f'_{nL} \circ \delta s'_1 = 0$$

H – Lecture de l'approche de Poincaré à la lumière des sections 2 et 3

Il est particulièrement éclairant de reprendre les principaux éléments précédents des sections D et E à la lumière des sections 2 et 3. D'abord reposons la relation suivante :

$$\int f_{Equil.} \circ \delta s \, d\tau \, dt = \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta s \, d\tau \, dt = \delta J ; J = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau \, dt$$

Maintenant en tenant compte de notre notation antérieure :

$$f_{Equil.} = f_x + f_{nL}$$

A la suite de Poincaré, faisons en sorte que f_x prenne la **même valeur pour chacun de éléments de volume**. Appliquant le principe de moindre action, nous allons pour chaque élément de volume de l'électron considérer un déplacement virtuel donné par :

$$\delta s = \delta s_{CM} + \delta s_{Ellips.} ; f_x \parallel \delta s_{CM}$$

On a supposé en (x) un déplacement virtuel δs_{CM} commun à tous les éléments de volume et des déplacements virtuels $\delta s_{Ellips.}$ respectant la symétrie d'un ellipsoïde de révolution. Nous aurons alors en tenant compte de la symétrie :

$$\int f_x \circ \delta s_{Ellips.} \, d\tau = 0 \Rightarrow \int f_x \circ \delta s \, d\tau = \int f_x \circ \delta s_{CM} \, d\tau = \int F_x \circ \delta s_{CM} = \int F_x \, \delta x_{CM}$$

$$\int f_{nL} \circ \delta s_{CM} \, d\tau = 0 \Rightarrow \int f_{nL} \circ \delta s \, d\tau = \int f_{nL} \circ \delta s_{Ellips.} \, d\tau$$

A la dernière ligne, nous avons, comme lorsque nous avons considéré la quantité de mouvement électromagnétique (p. 8), assumé la même symétrie que celle associée à :

$$\int f_{nL} = 0$$

Dans des conditions quasi stationnaires, le principe de moindre action prend alors la forme générale suivante en une dimension :

$$\int F_x \, \delta x_{CM} \, dt + \int f_{nL} \circ \delta s_{Ellips.} \, d\tau \, dt = \delta J = \int \left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta \right] dt$$

$$= \delta \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau \, dt$$

Remarquons que la dernière intégration s'effectue sur tout l'espace à l'extérieur de l'électron puisque les champs sont alors supposés nuls à l'intérieur. Rappelons que :

$$\int F_x \delta x_{CM} dt = - \int P_x \delta v_x dt$$

Maintenant pour des **électrons déformables** comme ceux de **Lorentz** et de **Langevin**, en considérant à nouveau un vecteur unitaire \mathbf{n} perpendiculaire à la surface et orienté vers l'extérieur de l'électron, nous avons :

$$\delta V_{Loc.} = dA \mathbf{n} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} ; \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau = \int P \delta V_{Loc.}$$

Ici la **pression** (P) est **négative** et nous allons supposer que celle-ci est **uniforme** sur toute la surface de l'**électron**. Nous aurons dans ce cas :

$$\int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau = P \int \delta V_{Loc.} = P \delta V = P \frac{4\pi}{3} \delta(r^3 \theta^2) = P \frac{4\pi}{3} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^3 \theta^2) \delta r + \frac{\partial}{\partial \theta} (r^3 \theta^2) \delta \theta \right]$$

Les **conditions d'équilibre** associées à la **déformation des électrons** de **Langevin**, de **Lorentz** ou de tout autre prendront la forme générale suivante :

$$P \frac{4\pi}{3} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^3 \theta^2) \delta r + \frac{\partial}{\partial \theta} (r^3 \theta^2) \delta \theta \right] = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta = \frac{\partial}{\partial r} \left[\int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau \right] \delta r + \frac{\partial}{\partial \theta} [\dots] \delta \theta$$

L'égalité entre les membres extrêmes ne peut être satisfaite que si nous avons :

$$P \frac{4\pi}{3} \delta(r^3 \theta^2) = - \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right)_{Surf.} \delta \int d\tau = - \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right)_{Surf.} \frac{4\pi}{3} \delta(r^3 \theta^2)$$

Donc à la surface de l'électron, nous aurons une valeur uniforme pour :

$$|P| = \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right)_{Surf.}$$

Cette relation valable avec une bonne approximation dans des conditions quasi stationnaires est absolument rigoureuse si l'électron se déplace à vitesse constante.

Maintenant utilisant l'« invariant » de Poincaré pour les champs électromagnétiques tiré de la section 3 qui se transforme exactement comme la pression tel que nous l'avons vu à la section précédente :

$$\left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) = l^4 \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right) ; P = P'l^4$$

Quand l'électron est au repos et en équilibre dans le système K , nous avons à la surface de l'électron sphérique une pression correspondant à la **pression de Poincaré** obtenue auparavant et égale en grandeur à la pression électrostatique :

$$B = 0 ; |P| = \frac{\varepsilon_0}{2} (E^2)_{Sph.} = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b^2} \right)^2 = \frac{1}{4\pi b^4} \left(\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \right) = \frac{a}{4\pi b^4} = |P_0|$$

Dans le système K' si l'électron y est maintenant au repos, nous aurons à la surface de la sphère pour les électrons de Lorentz et de Langevin la même pression donnée par :

$$B' = 0 ; |P'| = \frac{\varepsilon_0}{2} (E'^2)_{Sph.} = \frac{a}{4\pi b^4} = |P_0|$$

Nous devons en déduire qu'à la surface de l'ellipsoïde de révolution dans le système K correspondant à la sphère du système K' , la quantité suivante prendra une valeur uniforme :

$$|P| = \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right)_{Ellips.} = l^4 \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} \right)_{Sph.} = l^4 |P'| = l^4 |P_0|$$

Dans le système K où les électrons de Langevin ($l < 1$) et de Lorentz sont en mouvement, nous aurons donc pour une même vitesse :

$$|P_{Lorentz}| = |P_0| = \frac{1}{4\pi} \frac{a}{b^4} ; |P_{Langevin}| = l^4 |P_0| = l^4 \left(\frac{1}{4\pi} \frac{a}{b^4} \right) \Rightarrow |P_{Lorentz}| > |P_{Langevin}|$$

Les électrons de Lorentz et Langevin en mouvement dans le système K ont les mêmes proportions mais l'électron de Lorentz occupe un volume plus petit et nous constatons que la pression de Poincaré en grandeur est plus grande à sa surface.

Dans tous les cas, si nous reprenons les **conditions d'équilibre** précédentes :

$$P \frac{4\pi}{3} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^3 \theta^2) \delta r + \frac{\partial}{\partial \theta} (r^3 \theta^2) \delta \theta \right] = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta$$

Nous pouvons alors introduire le **potentiel spécial** de la façon suivante :

$$\int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{S}_{Ellips.} d\tau = P \delta V = -\delta F = - \left(\frac{\partial F}{\partial r} \delta r + \frac{\partial F}{\partial \theta} \delta \theta \right)$$

$$\int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{S}_{Ellips.} d\tau = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta$$

Les conditions d'équilibre prendront maintenant la forme :

$$P \frac{4\pi}{3} = -K ; F = -P \frac{4\pi}{3} (r^3 \theta^2) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} [L_{EM} + F] = 0 ; \frac{\partial}{\partial \theta} [L_{EM} + F] = 0$$

Pour contourner le modèle de Langevin pour lequel $l = \gamma^{-1/3}$, nous voyons pourquoi il faut introduire un **potentiel spécial indépendant de la vitesse** $F = F(r, \theta) = K_0 r^3 \theta^2 = -P_0 V$ proportionnel au volume de l'électron afin de retrouver l'**électron de Lorentz** pour lequel ($l = 1$). Ce potentiel trouve sa place dans notre approche.

Retour sur le modèle de Langevin tel que vu par Poincaré

Il est pertinent de revenir sur le traitement de l'électron de Langevin où nous avons en raison d'une liaison entre les variables r et θ :

$$\frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta = 0 \iff P \frac{4\pi}{3} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^3 \theta^2) \delta r + \frac{\partial}{\partial \theta} (r^3 \theta^2) \delta \theta \right] = 0 ; r = b\theta^{-2/3} ; \theta = \gamma$$

Pour l'électron de **Langevin**, ceci se ramène à :

$$\int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau = 0$$

En supposant \mathbf{f}_{nL} comme de simples *forces de liaison*, il semble que **Poincaré** a simplement supposé pour le modèle de Langevin comme en mécanique analytique classique le *travail virtuel* effectué par ces forces comme étant *nul*. Ce dernier élément est vérifié pour ce modèle où le volume de l'électron est constant en raison de son incompressibilité :

$$\int \delta V_{Loc.} = 0 \implies \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau = \int P \delta V_{Loc.} = P \int \delta V_{Loc.} = 0$$

Pour les forces de liaison et l'incompressibilité, nous serons un peu plus loin amenés à présenter un point de vue différent sur le « modèle de Langevin ».

Nos conditions d'équilibre qui nous assurent d'avoir un électron sphérique dans le système K' ne peuvent s'appliquer au modèle d'**Abraham** en raison de la **rigidité** de l'électron dans le système K où nous avons $\delta \mathbf{s}_{Ellips.} = 0$ et seulement :

$$\int \mathbf{f}_{nL} d\tau = 0$$

Forme générale pour le potentiel spécial

Si nous revenons à la **problématique** soulevée en **page 24**, nous réalisons maintenant qu'il faut substituer à l'expression de départ utilisée par Poincaré la suivante qui **dépend linéairement du volume** et qui est valable pour tout l :

$$K = K_0 l^4 \implies F = |P| \frac{4\pi}{3} (r^3 \theta^2) = K r^3 \theta^2 = K_0 l^4 r^3 \theta^2 = A l^4 r^3 \theta^2 ; A = \left(\frac{a}{3b^4} \right)$$

Contrairement à Poincaré, la constante A doit être la même pour tous les modèles incluant celui de Langevin pour lequel nous aurons $\delta F = 0$ avec $\delta Volume = 0$.

Dans le cas de l'électron de Lorentz, puisque $l = 1$, nous retrouvons les mêmes développements que ceux de Poincaré. Pour **Langevin**, nous avons :

$$l = \gamma^{-1/3} \Rightarrow l^4 = \gamma^{-4/3} ; \theta = \gamma ; l^4 = \theta^{-4/3}$$

Il faut introduire ce facteur du côté gauche des équations posées en page 23 **après avoir effectué les premières dérivées partielles** avec $\alpha = 3$. Ceci se traduit par l'ajout d'un terme égal à $-4/3$ aux exposants de sorte que nous aurons :

$$-4/3 + (m + 2/3) \times 3 - m = -2m - 2 ; -4/3 + (m + 2/3) \times 3 - 1 = -m - 3$$

Maintenant nous avons une équation vérifiée :

$$m = -2/3 \Rightarrow -4/3 = -(-2/3) - 2 = -4/3$$

On peut **généraliser** :

$$l = \gamma^s ; \theta = \gamma ; l^4 = \theta^{4s}$$

Nous aurons maintenant :

$$4s + (m + 2/3) \times 3 - m = -2m - 2 ; 4s + 4m + 4 = 0 \Rightarrow \boxed{s + m + 1 = 0}$$

Cette équation signifie que nous pouvons obtenir la valeur de m si on a la valeur de s :

$$s = 0 \Rightarrow m = -1 \text{ (Lorentz)} ; s = -1/3 \Rightarrow m = -2/3 \text{ (Langevin)}$$

Nous retrouvons les relations de la page 6 :

$$\gamma r l = b ; \theta = \gamma ; r = b \theta^m ; l = \gamma^s = \theta^s \Rightarrow s + m + 1 = 0$$

Tout ceci est parfaitement cohérent. Cependant il faut noter que la paramétrisation générale de Poincaré n'est valable que si (s) est une constante indépendante de la vitesse.

Une formulation commune incluant les électrons de Langevin et de Lorentz est donc possible si on fait appel à un potentiel spécial proportionnel au volume de l'électron. L'affirmation de Poincaré selon laquelle le potentiel spécial doit en général varier selon la puissance du volume de l'électron obtenue à partir de la valeur de m mérite une attention particulière. Pour ce nous allons évaluer la pression à la surface de l'électron. Nous avons en reprenant les **paramètres de Poincaré** :

$$r = b \theta^m ; Vol = \left(\frac{4\pi}{3}\right) r^3 \theta^2 = \left(\frac{4\pi}{3}\right) b^3 \theta^{3m+2} ; F = A(r^3 \theta^2)^\gamma = A(b^3 \theta^{3m+2})^\gamma ; |P| = \frac{dF}{dVol}$$

Maintenant nous avons en changeant le volume de l'électron sans changer ses proportions :

$$dVol = \left(\frac{4\pi}{3}\right) 3b^2 \theta^{3m+2} db ; dF = A 3\gamma b^{3\gamma-1} \theta^{(3m+2)\gamma} db$$

Si $m \neq -2/3$ en reprenant les relations de la page 22 :

$$\gamma = -\frac{m+2}{3m+2} ; \alpha = 3\gamma ; A = \frac{a}{ab^{\alpha+1}}$$

En poursuivant alors l'algèbre :

$$dF = \frac{ab^{3\gamma-1}}{b^{3\gamma+1}} \theta^{-(m+2)} db = \frac{a}{b^2} \theta^{-(m+2)} db \Rightarrow |P| = \frac{dF}{dVol} = \left(\frac{a}{4\pi b^4}\right) \theta^{-4(m+1)}$$

Maintenant en tenant compte de la condition d'équilibre et en utilisant **notre** γ , nous retrouvons un résultat identique au nôtre :

$$|P| = \left(\frac{a}{4\pi b^4}\right) \theta^{-4(m+1)} ; s + m + 1 = 0 ; \theta = \gamma ; l = \gamma^s ; |P| = \left(\frac{a}{4\pi b^4}\right) l^4$$

Ceci ne devrait pas nous surprendre puisque si les conditions d'équilibre sont satisfaites, nous devrions avoir en utilisant la même technique :

$$|P| = -\frac{dL}{dVol} ; L_{EM} = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3\gamma^2}\right) ; \theta = \gamma ; r = b\theta^m ; dL_{EM} = -\frac{a\theta^{-m}}{\gamma^2 b^2} db$$

$$dVol = \left(\frac{4\pi}{3}\right) 3b^2 \theta^{3m+2} db \Rightarrow |P| = \left(\frac{a}{4\pi b^4}\right) \theta^{-4(m+1)} = \left(\frac{a}{4\pi b^4}\right) \gamma^{4s} = \left(\frac{a}{4\pi b^4}\right) l^4$$

Supposons maintenant que l'« électron de **Langevin** » puisse être compressible comme nous l'envisagerons plus loin, l'expression précédente donnerait la bonne pression dans sa dépendance à la vitesse. Par contre dans les mêmes conditions, l'approche avec la forme donnée par Poincaré au potentiel spécial ne peut convenir puisque le volume de l'électron demeurant constant, on ne retrouve aucune dépendance à θ et donc à la vitesse dans les expressions suivantes où le γ est celui **de Poincaré** :

$$m = -2/3 \Rightarrow dVol = \left(\frac{4\pi}{3}\right) 3b^2 db ; dF = A 3\gamma b^{3\gamma-1} db ; |P| = \left(\frac{3}{4\pi}\right) A 3\gamma b^{3(\gamma-1)}$$

La pression devient indépendante de la vitesse alors que cela ne devrait être le cas que pour l'électron de Lorentz ($m = -1$). Tout cela n'affecte cependant en rien le travail mathématique de Poincaré en relation avec ce modèle tel qu'exposé à la section D.

Calcul de la quantité de mouvement

Maintenant en pensant à la **quantité de mouvement**, nous aurons comme auparavant :

$$P_{Av.} = -\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} = -\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x}\right)_{Av.} = P_{EM} \quad (\text{avec la valeur de } m \text{ venant des équations d'équilibre})$$

Souvenons-nous ici que la dérivée partielle est effectuée **avant l'application des conditions d'équilibre** donnant $m = \dots$; $\theta = \gamma$. On peut penser que les **relations fondamentales** présentées par **Abraham** ne peuvent s'appliquer que dans le contexte évoqué en page 16 (voir aussi p. 42). Elles prenaient les formes suivantes :

$$\int \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) dt = - \int \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) dt = - \frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}$$

A la lumière de la section 2 de l'article de Poincaré, partons des éléments suivants :

$$\delta S = \delta S_{CM} + \delta S_{Ellips.} ; \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta S_{CM} dt dt + \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta S_{Ellips.} dt dt = \delta J$$

En tenant compte d'Abraham et de la relation entre les forces, nous aurons en nous rappelant que \mathbf{f}_x et δS_{CM} sont communs à tous les éléments de volume :

$$\mathbf{f}_L = -(\mathbf{f}_{nL} + \mathbf{f}_x) ; \int \left[\frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}\right] \circ \delta S_{CM} dt + \int [\mathbf{f}_{nL} + \mathbf{f}_x] \circ \delta S_{Ellips.} dt dt = \delta J$$

En travaillant dans les mêmes conditions qu'auparavant $d\mathbf{P}_{EM} \parallel x$, nous aurons :

$$\int \mathbf{f}_x \circ \delta S_{Ellips.} dt = 0 \Rightarrow \int \left[\frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}\right] \delta x_{CM} dt + \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta S_{Ellips.} dt dt = \int \delta L_{EM} dt$$

Maintenant en intégrant par parties le premier terme, nous obtenons :

$$- \int P_{EM} \delta v_x dt + \int P \frac{4\pi}{3} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^3 \theta^2) \delta r + \frac{\partial}{\partial \theta} (r^3 \theta^2) \delta \theta \right] dt = \int \left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta \right] dt$$

Nous retrouvons donc de façon cohérente le résultat du début de la présente sous-section. Nous devons conclure de ceci que **les équations utilisées par Abraham ne sont compatibles avec les sections 2 et 3 de Poincaré que si la forme de l'électron demeurerait inchangée entre v_x (à l'équilibre) et $v_x + dv_x$** , ce qui est naturel chez Abraham en raison de la rigidité de l'électron. Nous réalisons que **le travail d'Abraham conserve une place dans l'approche de Poincaré** qui tient compte des travaux virtuels effectués sur un électron déformable.

Nous avons vu que **Poincaré** a défini la quantité de mouvement par la relation suivante que nous avons développée :

$$P_x = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} = -\left[\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x}\right)_{Av.} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv_x} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv_x}\right] \quad (\text{avec } r = b \theta^m ; \theta = \gamma)$$

Cette définition paraît naturelle à partir de notre lecture de Poincaré basée sur les sections 2 et 3 de son article qui sont basées sur le seul lagrangien électromagnétique :

$$L_{EM} = \frac{l}{\gamma} a/b \quad ; \quad \int F_x \delta x_{CM} dt = - \int P_x \delta v_x dt = \int \frac{dL_{EM}}{dv_x} \delta v_x dt$$

Le travail de Poincaré sur les électrons de Langevin et Lorentz forme un bloc cohérent. Dans les deux cas, la quantité de mouvement se calcule de la même façon à partir de l'application du principe de moindre action et nous avons montré que dans le cas du modèle de Langevin ($l = \gamma^{-1/3}$) elle correspond à la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham dont nous avons précisé l'applicabilité.

Nous devons garder en tête la forme générale prise ici pour l'application du principe de moindre action avant de juger Poincaré et considérer qu'il a commis une erreur en calculant la quantité de mouvement à partir du lagrangien électromagnétique et non à partir du « lagrangien total » comme on le trouve par exemple dans l'article de **Janssen-Mecklenburg** [17]. Ces derniers en mettant de côté l'application du principe de moindre action chez Poincaré, n'ont pu réaliser la cohérence émanant de sa pensée et en même temps ils se sont évités ainsi la tâche de trouver l'erreur dans le développement précédent valable dans des conditions quasi stationnaires.

Maintenant à la suite de notre analyse, il importe de souligner en rétrospective les différences que nous avons rencontrées en relation avec les **électrons** de Langevin et de Lorentz. Initialement les ingrédients du modèle de **Langevin** étaient le **lagrangien électromagnétique** et le **volume d'un l'électron « incompressible »**, notion qui se traduisait après l'application du principe moindre action par un électron en équilibre dont le volume était indépendant de sa vitesse. Par contre pour l'**électron compressible de Lorentz**, les ingrédients de base sont le **lagrangien électromagnétique** et le **potentiel spécial** avec sa **pression** indépendante de la vitesse qui l'accompagne. Cette pression va intervenir déterminer les dimensions de l'électron et sa masse.

Si on abandonne la notion stricte d'incompressibilité, il est possible d'avoir une vision intégrée et un traitement homogène des électrons de **Langevin** et de Lorentz à partir du principe de moindre action et d'un potentiel spécial dont la pression puisse dépendre de la vitesse. **Poincaré** a traité l'**incompressibilité** de la façon suivante :

$$r = b\theta^m \quad ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad m = -2/3 \quad ; \quad \theta = \gamma$$

Maintenant considérant notre potentiel spécial, le **travail virtuel** fait par la pression de Poincaré sur l'électron était **nul** :

$$-\frac{\partial F}{\partial r} \delta r - \frac{\partial F}{\partial \theta} \delta \theta = 0$$

Nous sommes cependant conduits mathématiquement au même résultat pour la quantité de mouvement en exigeant seulement que le **travail réel** correspondant sur l'électron soit nul lorsqu'il change de vitesse :

$$r = b\theta^m \Rightarrow -\frac{\partial F}{\partial r} dr - \frac{\partial F}{\partial \theta} d\theta = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} dr + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} d\theta = 0 \Rightarrow m = -2/3 ; \theta = \gamma$$

En effet nous aurons alors encore :

$$\frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv_x} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv_x} = 0 \Rightarrow P_x = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} = -\left[\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \right)_{Av.} \right] = P_{EM} \quad (m = -2/3 ; \theta = \gamma)$$

Nous avons donc ici **une alternative à l'explication de Poincaré relativement à la problématique présentée dans l'Introduction**. A la section suivante nous allons approfondir les éléments précédents.

Une fois admise la présence du potentiel spécial pouvant rendre compte de l'existence de l'électron de Lorentz, l'**électron de Langevin** se ramène à un **cas virtuel** auquel doivent se ramener nos équations lorsque $l = \gamma^{-1/3}$.

En effet maintenant complétons en adaptant les équations déjà développées en page 21 :

$$\frac{\partial}{\partial \theta} [L_{EM} + F] = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(-\frac{2}{3} \frac{\theta}{\gamma^2} \right) + K r^3 2\theta = 0 ; K = \left(\frac{a}{3b^4} \right) l^4 \Rightarrow r^4 \gamma^4 = \frac{b^4}{l^4} ; \boxed{r\gamma l = b}$$

L'autre condition d'équilibre nous donne :

$$\frac{\partial}{\partial r} [L_{EM} + F] = -\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + 3K r^2 \theta^2 = -\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + \left(\frac{a}{r^4 \gamma^4} \right) r^2 \theta^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\theta^2}{\gamma^2} = 1}$$

Si l'électron est en mouvement, les relations encadrées nous ramènent directement aux relations de la section A et en particulier à l'« électron de Langevin » en équilibre lorsque $l = \gamma^{-1/3}$.

Ainsi suivant la logique exprimée par Poincaré à la fin de la section 6 de son article, il existe un potentiel spécial adapté à chacune des valeurs de m y compris $m = -2/3$ et les **conditions d'équilibre** se ramènent toujours à :

$$\frac{\partial}{\partial r} [L_{EM} + F] \delta r = 0 ; \frac{\partial}{\partial \theta} [L_{EM} + F] \delta \theta = 0 ; \frac{\partial}{\partial r} [L_{EM} + F] = 0 ; \frac{\partial}{\partial \theta} [L_{EM} + F] = 0$$

Avec $m = -2/3$, si nous suivons Poincaré pour l'incompressibilité, nous pouvons aussi écrire :

$$r = b\theta^{-2/3} \Rightarrow \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta = 0 \quad (\text{avec } \theta = \gamma) ; \quad \frac{\partial F}{\partial r} \delta r + \frac{\partial F}{\partial \theta} \delta \theta = 0$$

Dans tous les cas, nous avons quand les conditions d'équilibre sont satisfaites :

$$r = b\theta^m ; \quad \theta = \gamma ; \quad P = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} \quad (m = -2/3 \Rightarrow P = P_{EM})$$

Miller, Janssen-Mecklenburg de même que **Bracco et Provost** [18] ont en commun de n'utiliser les conditions d'équilibre précédentes [bas de la page 36] que pour l'électron de Lorentz. Pour ces auteurs $L_{EM} + F$ devient le « lagrangien total » et ils brisent ainsi la logique précédente de la façon suivante :

$$P = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} = P_{EM} \quad (\text{Langevin}) ; \quad P = -\frac{d}{dv_x} [L_{EM} + F] = P_{EM} \quad (\text{Lorentz})$$

Nous reviendrons sur ce thème dans la dernière section.

Invariance de l'approche de Poincaré

Maintenant considérons l'**invariance de l'approche de Poincaré**. Nous allons ici considérer que l'**électron est en mouvement dans les deux systèmes K et K'** avec des vitesses \mathbf{u} et \mathbf{u}' dans des directions quelconques de sorte que :

$$u = (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)^{1/2} ; \quad \frac{\partial u}{\partial u_x} = \frac{u_x}{u} ; \quad \dots ; \quad u' = \dots$$

Dans des conditions **quasi-stationnaires** considérons d'abord :

$$\delta J = \delta \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt = \delta \int L_{EM}(u, r, \theta) dt ; \quad L_{EM} = \frac{a}{\gamma^2(u) r} \left[\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2(u)} \right]$$

$$\delta J = \delta \int l^4 \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right) \frac{d\tau' dt'}{l^4} = \dots ; \quad L'_{EM} = \frac{a}{\gamma'^2(u') r'} \left[\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta'^2}{\gamma'^2(u')} \right]$$

Nous avons vu que :

$$\int \mathbf{f}_{Equi.} \circ \delta \mathbf{S} d\tau dt = \delta J = \int \mathbf{f}'_{Equi.} \circ \delta \mathbf{S}' d\tau' dt' = \delta J'$$

Considérons maintenant :

$$\mathbf{f}_{Equi.} = \mathbf{f} + \mathbf{f}_{NL} ; \quad \delta \mathbf{S} = \delta \mathbf{S}_{CM} + \delta \mathbf{S}_{Ellips.}$$

Supposons encore que pour chacun des éléments de volume de l'électron, les quantités \mathbf{f} et $\delta \mathbf{s}_{CM}$ demeurent les mêmes ainsi que :

$$\int \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau dt = 0 ; \quad \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{CM} d\tau dt = 0$$

Le principe de moindre action prendra la même forme suivante dans chacun des systèmes :

$$\int \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s}_{CM.} d\tau dt + \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau dt = \delta \int \frac{a}{\gamma^2(u) r} \left[\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2(u)} \right] dt$$

Nous aurons pour le premier terme :

$$\int \mathbf{f} \circ \delta \mathbf{s}_{CM.} d\tau dt = \int F_x \delta x_{CM} dt + \int F_y \delta y_{CM} dt + \int F_z \delta z_{CM} = \int \mathbf{f}' \circ \delta \mathbf{s}'_{CM.} d\tau' dt' = \dots$$

Maintenant pour le terme suivant en supposant des **pressions P et P' uniformes sur toute la surface de l'électron** dans K et K', nous avons vu que :

$$\begin{aligned} \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau dt &= - \int \delta F dt = -\delta \int \left(\frac{3K}{4\pi} \right) d\tau dt = -\delta \int \left(\frac{3K'}{4\pi} \right) d\tau' dt' = - \int \delta F' dt' \\ &= \int \mathbf{f}'_{nL} \circ \delta \mathbf{s}'_{Ellips.} d\tau' dt' \end{aligned}$$

Remarquons ici pour les deux termes centraux précédents, comme le souligne Poincaré à la section 8, que l'élément de volume $d\tau$ se situe sous la paroi de l'électron. Pour les autres aux extrémités, il se situe dans la paroi où il y a une densité de charge non nulle (voir p.26 et p.27). L'usage par Poincaré du même symbole $d\tau$ est ambigu.

Nous avons donc :

$$-\delta \int \left(\frac{3K}{4\pi} \right) d\tau dt = -\delta \int \left(\frac{3K'}{4\pi} \right) d\tau' dt' = -\delta \int \left(\frac{3K'}{4\pi} \right) l^4 d\tau dt \Rightarrow K' = \frac{K}{l^4}$$

Nous rejoignons le résultat de la section précédente. Poincaré n'a considéré sa pression que dans le cadre de l'électron de Lorentz. C'est ce qui explique l'écriture suivante à la section 8 :

$$K' = K ; \quad \int \left(\frac{3K}{4\pi} \right) d\tau dt = \int \left(\frac{3K}{4\pi} \right) d\tau' dt' \quad (\text{avec } l = 1)$$

Nous sommes allés plus en profondeur comme nous l'approfondirons juste après. En fait :

$$l = 1 \Rightarrow K' = K = K_0$$

Pour la transformation de la pression de Poincaré d'un système à l'autre, les sections F et G sont ici particulièrement importantes par la richesse du nombre d'éléments mis ensembles à partir de l'article de Poincaré. L'imbrication de ces éléments est parfaite.

Maintenant l'approche précédente permet d'atteindre simplement et différemment l'objectif d'une partie de la section 7 de l'article de Poincaré qui traite de l'invariance de l'équation fondamentale de la dynamique d'un système à l'autre et qui la relie à $l = 1$. Nous avons au départ :

$$F = K r^3 \theta^2 ; K = l^4(u) \left(\frac{a}{3b^4} \right) ; F' = K' r'^3 \theta'^2 ; K' = l'^4(u') \left(\frac{a}{3b^4} \right)$$

Nous avons vu que les conditions d'équilibre donnaient :

$$r \gamma(u) l(u) = b ; \theta = \gamma(u) ; r' \gamma'(u') l'(u') = b ; \theta' = \gamma'(u')$$

Les expressions précédentes pour (r, θ) et (r', θ') étant insérées dans le lagrangien, nous aurons alors en appliquant le principe de moindre action généralisé en trois dimensions pour l'électron à équilibre :

$$\int F_x \delta x_{CM} dt + \int F_y \delta y_{CM} dt + \int F_z \delta z_{CM} dt = \int \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial u_x} \delta u_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial u_y} \delta u_y + \frac{\partial L_{EM}}{\partial u_z} \delta u_z \right) dt ; \dots$$

$$F_x = \frac{dP_x}{dt} ; P_x = - \frac{\partial L_{EM}}{\partial u_x} = - \frac{\partial}{\partial u_x} \left[l(u) \frac{a/b}{\gamma(u)} \right] = - \frac{\partial L_{EM}}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial u_x} = P \frac{u_x}{u} ; \dots$$

$$F'_x = \frac{dP'_x}{dt'} ; P'_x = - \frac{\partial L'_{EM}}{\partial u'_x} = - \frac{\partial}{\partial u'_x} \left[l'(u') \frac{a/b}{\gamma'(u')} \right] = \dots$$

Nous devons conclure à partir de ce dernier ensemble d'équations que **pour satisfaire le principe de relativité, la dynamique de l'électron ne pourra être la même dans les deux systèmes K et K' que si les fonctions l et l' sont identiques.**

Maintenant il faut **aussi** tenir compte de la **relation entre les deux systèmes**. A cet effet si nous généralisons pour des directions quelconques les relations de la page 20 à l'aide de l'Annexe 2, nous aurons :

$$\frac{1}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} = \frac{\gamma(u)}{\gamma'(u')} \Rightarrow \frac{4\pi r'^3 \theta'^2}{3} \gamma'(u') = l^3 \frac{4\pi r^3 \theta^2}{3} \gamma(u) \Rightarrow \frac{4\pi b^3}{3} \frac{1}{l'^3(u')} = l^3 \frac{4\pi b^3}{3} \frac{1}{l^3(u)}$$

Notons que cette relation montre que **l'électron de Lorentz** avec $l = l' = 1$ se transforme toujours en électron de Lorentz peu importe la direction de son mouvement.

Quand l'électron est au repos dans K' , nous avons :

$$u' = 0 ; \mathbf{u} = \mathbf{v} ; l'(0) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{l^3}{l^3}$$

D'autre part si l'électron est au repos dans K , nous avons maintenant :

$$u = 0 ; \mathbf{u}' = -\mathbf{v} ; l(0) = 1 \Rightarrow \frac{1}{l^3(-v)} = l^3(v) ; l(v) l'(-v) = 1$$

Si nous exigeons que les **fonctions** l et l' soient **identiques** :

$$l(v) l(-v) = 1 ; l(-v) = l(v) \Rightarrow l(v) = 1$$

Nous rejoignons ici l'introduction et la conclusion de la section 4 de l'article de Poincaré portant sur la notion de groupe.

« Les transformations qui n'altèrent pas les équations du mouvement doivent former un groupe, et cela ne peut avoir lieu que si $l = 1$. » [11a p.163]

Nous pouvons alors en accord avec la partie exposée aux pages 160 et 161 écrire :

$$P_x = \frac{(a/b)}{c^2} \gamma(u) u_x ; P_y = ; P_z = ; F_x = \frac{dP_x}{dt} \dots \Rightarrow P'_x \frac{(a/b)}{c^2} \gamma'(u'_x) \dots ; F'_x = \frac{dP'_x}{dt'} \dots$$

Nous devons toutefois ajouter que **la démonstration de Poincaré est**, contrairement à la nôtre, **indépendante de la valeur de la masse au repos de l'électron** en écrivant :

« Nous choisirons les unités de telle façon que le facteur constant... soit égal à 1, ... »

En fait cette partie de la démonstration de Poincaré repose sur :

$$P_x = \frac{\text{facteur constant}}{c^2} \gamma(u) u_x \dots ; F_x = \frac{dP_x}{dt} \dots$$

Par après aux pages 161-163, Poincaré assume d'abord :

$$l(v) \neq 1 ; L_{EM}(u) \text{ (quelconque)}$$

Notre approche ramène ces deux éléments à un seul et en dispose mais **Poincaré** n'a pas procédé de cette façon. Il considère plutôt des situations particulières avec $u_y = u_z = 0$ en supposant des fonctions identiques pour les expressions pour les **masses longitudinale et transversale** de l'électron dans les deux systèmes K et K' pour montrer que nous devons retomber sur l'hypothèse de Lorentz. En effet en transformant les expressions de Poincaré à l'aide d'une relation de la page 20, on obtient :

$$m_{\parallel}(u'_x) = \frac{\gamma'^3(u'_x)}{l^2 \gamma^3(u_x)} m_{\parallel}(u_x) ; m_{\perp}(u'_x) = \frac{\gamma'(u'_x)}{l^2 \gamma(u_x)} m_{\perp}(u_x)$$

Alors en prenant tour à tour l'électron au repos dans les systèmes K et K' , nos fonctions $m_{\parallel}(u_x)$ et $m_{\parallel}(u'_x)$ de même que $m_{\perp}(u_x)$ versus $m_{\perp}(u'_x)$ ne sont identiques que pour l'électron de Lorentz ($l = 1$) avec les résultats attendus [11a p.160] avec $m_{\parallel}(0) = m_{\perp}(0)$.

I -Travail réel fait par la pression de Poincaré

Premièrement il est ici pertinent de citer directement Poincaré :

*« Mais avec l'hypothèse de Lorentz, l'accord entre les formules ne se fait pas tout seul ; on l'obtient, et en même temps une explication possible de la contraction de l'électron, en supposant que l'électron, déformable et compressible, est soumis à une sorte de **pression extérieure** dont le travail est proportionnel aux variations de volume. »* [9]

*« Quelles sont alors ces forces qui engendrent le potentiel (F)? Elles peuvent évidemment être assimilées à une pression qui règnerait à l'intérieur de l'électron ; tout se passe comme si chaque **électron** était une **capacité creuse** soumise à une **pression interne** constante (indépendante du volume) ; le travail d'une telle pression serait évidemment proportionnel aux variations du volume.*

*Je dois observer toutefois que cette pression est **négative**. »* [11a]

Logunov [11b p. 62] fait ici un rapprochement avec le modèle des quarks.

Miller [14 p. 300] critique le premier extrait qui donne à ses yeux une image « fallacieuse » de la pression de Poincaré en la présentant comme une pression extérieure. Cet extrait apparaît dans la note du 5 juin précédent l'article final contenant quant à lui aux dires de Miller la bonne description dans sa section 8 d'où provient notre deuxième extrait. La pression de Poincaré selon **Miller** doit être présentée comme une pression interne négative mais il omet de dire, comme **Janssen-Mecklenburg** [17 p. 39], que nous retrouvons la même teneur que celle associée au premier extrait dans l'introduction de l'article final. Une pression interne négative n'existe que par rapport à une pression extérieure positive comme le mentionne **Popp** [20 p. 192] dans un article récent. Il mentionne également que l'approche lagrangienne de Poincaré ne permet pas de distinguer une origine interne de celle externe de la pression. Il est toutefois pertinent d'ajouter que la différence entre les deux énoncés peut s'expliquer par le fait que dans la section 8, Poincaré envisage la possibilité que la pression associée au potentiel spécial puisse varier d'un électron à l'autre et c'est pourquoi il ajoute à une pression extérieure commune une pression interne spécifique à chaque électron. **Pearle** [16 p. 246] se réfère à deux pressions, l'une externe et l'autre interne mais annule la première en raison des infinis qu'elle génère dans une approche du modèle de Poincaré à travers un formalisme relativiste qui origine des travaux de **van Laue** (1911).

Donc il est clair que **pour Poincaré, la contraction de l'électron en mouvement est d'origine dynamique et qu'elle résulte de l'interaction de l'électron en mouvement avec un milieu externe.**

Dans la section précédente, notre lecture à partir des sections 2 et 3 de son article a mis davantage l'accent sur le travail virtuel associé à la pression que Poincaré a introduite dans sa section 6. En effet nous avons :

$$\delta W_{Poinc.} = -\delta F = -\frac{3}{4\pi} K \delta \left(\frac{4\pi}{3} r^2 \theta^2 \right) = \left(-\frac{3}{4\pi} K \right) \delta Volume = Pressure \delta Volume$$

Nous obtenons les conditions d'équilibre lorsque l'électron était en mouvement uniforme ou encore lorsqu'il était accéléré dans des conditions quasi stationnaires. Dans ce dernier cas, une fois les conditions d'équilibre satisfaites, nous avons procédé principalement comme suit pour obtenir la quantité de mouvement :

$$\theta = \gamma ; r = b\theta^m \Rightarrow P = -\frac{d}{dv} L_{EM} = -\frac{d}{dv} \left[\frac{a}{\gamma^2 r} \right] = -\frac{d}{dv} \left[\frac{a \gamma^{-m}}{\gamma^2 b} \right]$$

Maintenant nous allons expliciter comment s'insère le travail réel de la pression de Poincaré sur l'électron dans le calcul de la quantité de mouvement chez Poincaré. Nous allons utiliser la méthode que nous avons rencontrée en relation avec le modèle de Langevin avec une variable supplémentaire et que nous avons aussi évoquée en travaillant de façon unifiée sur les deux modèles de Langevin et de Lorentz. Rappelons à cet effet que Poincaré a envisagé un potentiel spécial pour ces deux cas en laissant cependant le travail inachevé pour l'électron de Langevin. Notre expression de départ est la suivante :

$$-P = \frac{dL_{EM}}{dv} = \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v} \right)_{Av.} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv}$$

Essentiellement cette expression va nous permettre de séparer entre t et $t + dt$ l'effet du changement de vitesse dv de l'électron sans changement de forme de celui du changement de sa forme associé au travail fait par la pression de Poincaré. Au temps t toutes les dérivées partielles sont d'abord évaluées en conservant toutes les variables dans le lagrangien et à la fin en tenant compte de la forme de l'électron en équilibre. Les quantités dr et $d\theta$ sont évaluées de telle façon que la forme de l'électron à $t + dt$ soit encore celle d'un électron en équilibre après avoir subi un accroissement de vitesse dv .

Commençons par le premier terme. En travaillant sur le modèle de Langevin nous avons vu que :

$$\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v}\right)_{Av.} = -\frac{4}{3}\left(\frac{a/b}{c^2}\right)\gamma^{-m}v = -P_{EM}$$

Pour les autres termes, nous aurons :

$$F = \left(\frac{a}{3b^4}\right)l^4r^3\theta^2 ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = -\frac{\partial F}{\partial \theta} = -\frac{2}{3}\frac{a}{b^4}l^4r^3\theta ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} = -\frac{\partial F}{\partial r} = -\frac{a}{b^4}l^4r^2\theta^2$$

$$\theta = \gamma ; \quad r = b\theta^m ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} = -\frac{\partial F}{\partial \theta} = -\frac{2}{3}\frac{a}{b}l^4\gamma^{3m+1} ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} = -\frac{\partial F}{\partial r} = -\frac{a}{b^2}l^4\gamma^{2(m+1)}$$

Maintenant nous avons :

$$dW_{Poinc.} = -\left(\frac{\partial F}{\partial r}dr + \frac{\partial F}{\partial \theta}d\theta\right) = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r}dr + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta}d\theta = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r}mb\theta^{m-1}d\theta + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta}d\theta$$

$$\theta = \gamma \Rightarrow \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = \frac{\partial L_{EM}}{\partial r}\frac{dr}{dv} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta}\frac{d\theta}{dv} = -\frac{a}{b}l^4[m + 2/3]\gamma^{3m+1}\frac{d\theta}{dv}$$

$$\frac{d\theta}{dv} = \gamma^3\frac{v}{c^2} \Rightarrow \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = -\frac{a}{b}l^4[m + 2/3]\gamma^{3m+1}\gamma^3\frac{v}{c^2} = -\frac{a}{b}l^4[m + 2/3]\gamma^{3(m+1)}\gamma\frac{v}{c^2}$$

Considérant maintenant :

$$l = \gamma^s ; \quad s + m + 1 = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{dW_{Poinc.}}{dv} = -\left(\frac{a/b}{c^2}\right)l[m + 2/3]\gamma v}$$

Nous avons finalement :

$$\boxed{P = P_{EM} - \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = P_{EM} + \left(\frac{a/b}{c^2}\right)l[m + 2/3]\gamma v}$$

Pour nos deux modèles, cette relation nous donne :

$$(Langevin): \quad m = -2/3 ; \quad l = \gamma^{-1/3} \Rightarrow \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = 0 ; \quad P = P_{EM}$$

$$(Lorentz): \quad m = -1 ; \quad l = 1 \Rightarrow P = \frac{4}{3}\left(\frac{a/b}{c^2}\right)\gamma v - \frac{1}{3}\left(\frac{a/b}{c^2}\right)\gamma v = \left(\frac{a/b}{c^2}\right)\gamma v$$

On obtient bel et bien les résultats auxquels on s'attendait. Dans le premier cas correspondant à l'électron de **Langevin**, nous avons bien traduit la conséquence de la constance du volume de l'électron d'une vitesse à l'autre et nous retrouvons la quantité de mouvement électromagnétique telle que présentée dans notre introduction. Pour ce qui est de l'**électron de Lorentz**, les deux effets sont bien séparés et notons que l'effet du travail de compression de l'électron quand la vitesse de l'électron augmente doit être positif. La contribution négative du second terme s'explique bien simplement.

Premièrement quand la vitesse de l'électron augmente, comme le lagrangien électromagnétique doit alors diminuer, nous aurons :

$$L_{EM}(t) - L_{EM}(t + dt)[\text{même forme}] = P_{EM}dv ; L_{EM}(t) - L_{EM}(t + dt)[\text{à l'équilibre}] = Pdv$$

Maintenant comme nous devons comprimer davantage l'électron de Lorentz pour atteindre le nouvel état d'équilibre pour un électron plus rapide, ceci aura pour effet d'augmenter le lagrangien. Nous aurons donc pour un même accroissement de vitesse dv :

$$L_{EM}(t + dt)[\text{à l'équilibre}] > L_{EM}(t + dt)[\text{même forme}] \Rightarrow P < P_{EM}$$

Maintenant de façon générale, le volume de l'électron en fonction de la vitesse peut être évalué :

$$Vol. = \frac{4\pi}{3} r^3 \theta^2 ; r = b\theta^m ; m = -2/3 + M ; \theta = \gamma \Rightarrow Vol. = \frac{4\pi}{3} b^3 \gamma^{3M}$$

Nous devons en conclure qu'à mesure que la vitesse de l'électron augmente, son volume va augmenter si $m > -2/3$ et la pression de Poincaré fera un travail négatif. Dans le cas contraire le travail devra être positif en conformité avec la relation que nous avons obtenue. Nous constatons que dans l'approche de Poincaré, le travail réel de la pression qui s'effectue sur le lagrangien électromagnétique (comme le travail virtuel) intervient de façon indirecte dans le calcul de la quantité de mouvement.

Maintenant à partir des relations relativistes générales, nous pouvons vérifier en nous référant à notre situation où nous avons pour l'électron de **Lorentz** $m_0 = (a/b) / c^2$:

$$E = L + vP ; P = -\frac{dL}{dv} \Rightarrow \frac{dP}{dv} = \frac{1}{v} \frac{dE}{dv}$$

$$E = L_{EM} + vP = \frac{(a/b)}{\gamma} + v \frac{(a/b)}{c^2} \gamma v = (a/b)\gamma \left[1 - \frac{v^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2} \right] = (a/b)\gamma ; E = m_0 c^2 \gamma$$

La dernière expression nous vient d'**Einstein** et était inconnue de Poincaré. En tenant compte de ce que nous venons de voir et de ce que nous avons dans l'introduction avec $l = 1$, nous obtenons :

$$P = P_{EM} - \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v \Rightarrow E = L_{EM} + vP = L_{EM} + vP_{EM} - \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) v^2 \gamma$$

$$\varepsilon_{EM} = L_{EM} + vP_{EM} = E + \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) v^2 \gamma = (a/b)\gamma + \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) v^2 \gamma = \gamma \left(1 + \frac{v^2}{3c^2} \right) a/b$$

Toutes les pièces du puzzle maintenant s'assemblent harmonieusement. C'est une lacune laissée par Poincaré que nous comblons ici en faisant un retour sur ce qui est présenté dans l'introduction avec l'énergie électromagnétique.

Le développement précédent avec son solide enracinement dans l'article de Poincaré fournit une opposition efficace à ce que présente **Miller** [14 p. 304] comme argument contre la valeur de masse pour l'électron présentée par Poincaré à la section 8 :

$$E = \varepsilon_{EM} + F = \gamma \left(1 + \frac{v^2}{3c^2} \right) a/b + \frac{(a/b)}{3\gamma} = (a/b)\gamma \left[1 + \frac{v^2}{3c^2} + \frac{1}{3} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \right] = \frac{4}{3} (a/b) \gamma$$

La valeur de masse $m_0 = (4/3)(a/b)/c^2$, Miller la justifie par l'emploi du « lagrangien total » principal thème de la section suivante. Maintenant dans le même ordre d'idée, il est intéressant ici de faire une comparaison avec le formalisme de **van Laue** (1911) [12]. A cet égard l'article de **Janssen-Mecklenburg** [17, partie 6] présente une étude assidue de la question. En schématisant, leur démarche se présente en trois parties. La première traite du champ électromagnétique et aboutit avec tout le formalisme à ce que nous avons au début de notre article avec $l = 1$:

$$P_{EM} = \frac{4}{3} \frac{v}{c^2} \gamma a/b \quad ; \quad \varepsilon_{EM} = \gamma \left(1 + \frac{v^2}{3c^2} \right) a/b$$

Ensuite pour **stabiliser l'électron** en tenant compte de la pression de Poincaré d'après un **théorème de van Laue**, il faut ajouter à ces quantités respectivement :

$$-\frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v \quad \text{et} \quad -\frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) v^2 \gamma$$

Ceci concorde avec ce que nous avons plus haut :

$$P = P_{EM} - \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v = \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v \quad ; \quad E = \varepsilon_{EM} - \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) v^2 \gamma = (a/b) \gamma$$

Ces éléments sont les composantes d'un quadrivecteur. Nous réalisons que **la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham ne peut être universelle**. Il est curieux que ces auteurs ne mentionnent pas ce point alors qu'ils avaient basé leur critique de Poincaré pour la masse de l'électron sur cette universalité.

Selon Poincaré cet électron ne peut exister sans son potentiel spécial et c'est ce qui fait en sorte que l'étape suivante pose problème. En effet si nous considérons le potentiel spécial de Poincaré comme un potentiel dans le système où l'électron est au repos, d'après le formalisme de van Laue il faut ajouter aux quantités précédentes d'autres contributions qui font en sorte que :

$$P = \left(\frac{a/b}{c^2}\right) \gamma v + \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2}\right) \gamma v = \frac{4}{3} \left(\frac{a/b}{c^2}\right) \gamma v = P_{EM} ; \quad E = (a/b) \gamma + \frac{1}{3} (a/b) \gamma = \frac{4}{3} (a/b) \gamma$$

Ceci nous amènera à la section suivante. Mais avant, en raison de la similitude entre nos résultats et ceux obtenus par **Fermi** en 1922 par une démarche bien différente, il convient de nous y arrêter en nous basant sur la version [13] de l'article de 1923 plus claire et plus explicite mais aussi peu connue que l'autre.

Article de Fermi

Nous nous proposons de retrouver l'équation (4) de cet article à partir de nos relations. Fermi utilise en évoquant Abraham la relation suivante pour un électron sphérique chargé en surface et accéléré à partir du repos :

$$\int \rho (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) d\tau = -\frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt} ; \quad \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \int \rho \mathbf{E} d\tau = -\frac{4}{3} \frac{(a/b)}{c^2} \mathbf{a}$$

Ce que Fermi veut montrer est que le résultat précédent est lié en appliquant le principe de moindre action à un concept de rigidité dans le système K . Si on considère à la place en raison de la contraction de Lorentz la rigidité dans le système K' , la masse électromagnétique devient :

$$m_{EM} = \frac{(a/b)}{c^2}$$

En supposant une accélération en x , l'équation (4) de Fermi se lit comme suit :

$$= -\frac{4}{3} \frac{(a/b)}{c^2} a_x + \int E_x a_x \frac{(x - x_0)}{c^2} dq + F_x = 0 \quad (x_0 : \text{coordonnée du centre de l'électron})$$

Évidemment de notre point de vue, l'électron n'est pas rigide. Nos équations nous donnent cependant en passant d'un état d'équilibre à l'autre en tenant compte de la contraction de Lorentz :

$$-P = \frac{dL_{EM}}{dv} = \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v}\right)_{Av.} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv} = -P_{EM} + \frac{dW_{Poinc.}}{dv}$$

En réarrangeant nos termes, nous aurons donc à faibles vitesses avec $l = 1$:

$$-\frac{4}{3} \frac{(a/b)}{c^2} (a_x t) + \frac{dW_{Poinc.}}{dv} + m_0 (a_x t) = 0 ; \quad \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = \frac{1}{3} \frac{(a/b)}{c^2} v$$

Maintenant en considérant le travail fait par la pression de Poincaré et celui fait par les forces lorentziennes associées à l'électron, nous aurons :

$$dW_{Poinc.} = -dW_L$$

Pour un **électron de Lorentz**, on passe d'une configuration à l'autre lorsque la vitesse passe de 0 à v en déplaçant chaque point de la surface de l'électron par rapport au centre d'une quantité Δx que nous considérerons suffisamment petite et que nous obtenons de la façon suivante en considérant les propriétés de l'ellipse :

$$\frac{\Delta x}{b - \frac{b}{\gamma}} = -\frac{x - x_0}{b/\gamma} ; \frac{v^2}{c^2} \ll 1 \Rightarrow \Delta x \cong -\frac{v^2}{2c^2}(x - x_0)$$

Nous aurons alors :

$$\Delta W_L = -\frac{v^2}{2c^2} \int E_x(x - x_0) dq \Rightarrow \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = \frac{v}{c^2} \int E_x(x - x_0) dq$$

Nous retrouvons facilement l'expression de Fermi et donnons son résultat :

$$v = a_x t ; \frac{d}{dt} \left(\frac{dW_{Poinc.}}{dv} \right) = \int E_x \frac{a_x(x - x_0)}{c^2} dq = \frac{1}{3} \frac{(a/b)}{c^2} a_x$$

Fermi pose donc finalement :

$$-\frac{4}{3} \frac{(a/b)}{c^2} a_x + \frac{1}{3} \frac{(a/b)}{c^2} a_x + F_x = 0 ; F_x = m_0 a_x \Rightarrow m_0 = \frac{(a/b)}{c^2}$$

En fait Fermi dans son équation (4) avait conservé les termes suivants en x :

$$\int E_x \frac{a_y(y - y_0)}{c^2} dq \text{ et } \int E_x \frac{a_z(z - z_0)}{c^2} dq$$

Fermi prend un certain temps à montrer que ces termes sont nuls par symétrie. Nous avons simplement supposé $a_y = 0$ et $a_z = 0$.

Nous retrouvons des résultats qui correspondent aux nôtres et qui supportent notre point de vue correspondant aussi à celui de Poincaré selon lequel il faut restreindre l'universalité de la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham. Miller [14 p. 317] mentionne que Fermi ignore le résultat de van Laue et que son article est basé sur le seul lagrangien électromagnétique limitant ainsi à ses yeux sa portée en ne tenant pas compte du problème de la stabilité et du confinement de l'électron.

J – Application du principe de moindre action et choix des variables

Nous avons constaté la grande cohérence de la pensée physique de Poincaré qui est intimement reliée à la description des modèles d'électrons d'Abraham, de Langevin et de Lorentz. Notre approche a finalement permis d'intégrer les deux derniers modèles à travers le principe de moindre action en considérant la forme suivante pour le potentiel spécial : $F = l^4 K_0 r^3 \theta^2$

Envisageons maintenant l'emploi de variables « alternatives » pour le potentiel spécial et le lagrangien électromagnétique associées au système K' où l'électron est au repos, semblables à celles utilisées par Poincaré :

$$\gamma l r = r' = H ; \quad l \theta r = r' \theta' = h ; \quad l \theta \left(\frac{r'}{\gamma l} \right) = r' \theta' \Rightarrow \theta = \gamma \theta'$$

Nous avons rapproché ces nouvelles variables des variables H et h que nous avons considérées auparavant. (Voir p. 15)

Commençons par transformer le lagrangien électromagnétique :

$$L_{EM} = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) = \frac{a l}{\gamma r'} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \theta'^2 \right) = \frac{l}{\gamma} L'_{EM} ; \quad L'_{EM} = \frac{a}{r'} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \theta'^2 \right)$$

Maintenant en considérant aussi le potentiel spécial :

$$F = l^4 K_0 r^3 \theta^2 = \frac{l}{\gamma} K_0 r'^3 \theta'^2 = \frac{l}{\gamma} F' \Rightarrow L_{EM} + F = \frac{l}{\gamma} \left[\frac{a}{r'} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \theta'^2 \right) + K_0 r'^3 \theta'^2 \right]$$

Supposons pour l'instant que le principe de moindre action avec les nouvelles variables puisse prendre la forme suivante en une dimension :

$$\int F_x \delta x_{CM} dt = - \int P_x \delta v_x dt = \int \delta \left[\frac{l}{\gamma} (L'_{EM} + F') \right] dt = \int \delta \left[\frac{l}{\gamma} \left\{ \frac{a}{r'} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \theta'^2 \right) + K_0 r'^3 \theta'^2 \right\} \right] dt$$

Dans l'« esprit de Miller » avec une « **approche alternative** » à celle de Poincaré, développons de la façon suivante :

$$- \int P_x \delta v_x dt = \int \left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r'} \delta r' + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta'} \delta \theta' \right] dt + \int \left[\frac{\partial F}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial F}{\partial r'} \delta r' + \frac{\partial F}{\partial \theta'} \delta \theta' \right] dt$$

Notons que l'expression que nous avons utilisée pour le potentiel spécial était inconnue de **Miller** et nous réalisons que les « variables alternatives » conviennent pour son ajout au lagrangien électromagnétique, les termes impliqués présentant au départ des formes « inadéquates » avec les variables de Poincaré.

Les conditions d'équilibre deviennent équivalentes à celles dans le système K' :

$$\frac{\partial}{\partial r'} \left[\frac{a}{r'} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \theta'^2 \right) + K_0 r'^3 \theta'^2 \right] = 0 ; \quad \frac{\partial}{\partial \theta'} \left[\frac{a}{r'} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \theta'^2 \right) + K_0 r'^3 \theta'^2 \right] = 0 ; \quad K_0 = \frac{a}{3b^4}$$

Ces équations donnent $\theta' = 1$ avec une sphère de rayon $r' = b$ dans le système K' . Les « **électrons idéaux** » de « **Langevin** », de **Lorentz** et autres sont évidemment **identiques** à l'équilibre.

Maintenant le **point de désaccord** avec Poincaré se ramène évidemment à l'ajout d'un terme supplémentaire (voir p. 54) :

$$\delta \frac{l}{\gamma} F' = \boxed{\frac{\partial F}{\partial v_x} \delta v_x} + \frac{\partial F}{\partial r'} \delta r' + \frac{\partial F}{\partial \theta'} \delta \theta' \quad (vs) \quad \frac{\partial F}{\partial r'} \delta r' + \frac{\partial F}{\partial \theta'} \delta \theta'$$

Ces expressions mènent à deux lagrangiens différents pour le calcul de la quantité de mouvement.

Les « variables alternatives » ont l'avantage de ramener à une seule les deux méthodes précédemment utilisées pour le calcul de la **quantité de mouvement** puisque cette fois-ci la forme inchangée de l'électron entre v_x et $v_x + dv_x$ maintenant définie par (r', θ') n'implique aucune vitesse. Ainsi **avec l'approche de Poincaré** en comparant avec ce que nous avons auparavant :

$$P_x = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} = -\left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv_x} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv_x} \right] = P_{EM} - \frac{dW_{Poinc.}}{dv_x} \quad (r\gamma l = b ; \theta = \gamma)$$

$$P_x = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} ; \quad \frac{dr'}{dv_x} = 0 ; \quad \frac{d\theta'}{dv_x} = 0 \Rightarrow P_x = -\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \quad (r' = b ; \theta' = 1)$$

Les expressions précédentes conduisent au **même résultat**, ce qui est une **conséquence mathématique du concept de dérivée totale** que nous allons exploiter ici. Rappelons que les dérivées partielles sont effectuées avant l'application des **conditions d'équilibre**.

Cependant la situation se présente différemment selon les variables envisagées. Ainsi la dérivée partielle du lagrangien par rapport à la vitesse avec les variables alternatives ne se rattache plus à la **quantité de mouvement électromagnétique**. Nous court-circuitons alors la dynamique dans le système K pour l'« électron réel » avec pour conséquence par exemple que l'explication donnée par Poincaré pour l'électron de **Langevin** tombe à plat puisque celle-ci se ramène alors au constat de l'introduction avec :

$$\frac{dL_{EM}}{dv_x} = -P_{EM} \quad (si \ l = \gamma^{-1/3})$$

Dans l'« **approche alternative** », nous aurons avec les « variables alternatives » si nous appliquons la technique précédente :

$$\boxed{P_x = -\frac{d}{dv_x}(L_{EM} + F)} ; \quad \frac{dr'}{dv_x} = 0 ; \quad \frac{d\theta'}{dv_x} = 0 \Rightarrow P_x = -\frac{\partial}{\partial v_x}(L_{EM} + F) \quad (r' = b ; \theta' = 1)$$

Maintenant en développant cette même approche avec les variables de Poincaré :

$$\frac{dF}{dv_x} = \frac{\partial F}{\partial v_x} + \frac{\partial F}{\partial r} \frac{dr}{dv_x} + \frac{\partial F}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv_x} = \frac{\partial F}{\partial v_x} - \frac{dW_{Poinc.}}{dv_x} \Rightarrow P_x = \left[P_{EM} - \frac{dW_{Poinc.}}{dv_x} \right] - \left[\frac{\partial F}{\partial v_x} - \frac{dW_{Poinc.}}{dv_x} \right]$$

Nous pouvons ici distinguer diverses situations dont :

$$F = K_0 l^4 r^3 \theta^2 ; \quad l(v) \neq 1 ; \quad \frac{\partial F}{\partial v_x} \neq 0 \Rightarrow \frac{d}{dv_x} [L_{EM} + F] \neq -P_{EM}$$

Quid alors de l'universalité de la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham utilisée comme arme contre Poincaré?

Le constat précédent est valable même pour l'électron de **Langevin** pour lequel on a :

$$m = -2/3 ; \quad \frac{dW_{Poinc.}}{dv_x} = 0$$

Nous ne pouvons plus retrouver la relation que nous avons associée au modèle de **Langevin**. Souvenons-nous de ce que nous avons auparavant (**p. 23 et 24**). **Miller** sans justification avait **au passage** considéré : $F = 0$ pour ce modèle. Nous rencontrons donc ici un premier écueil si nous voulons travailler systématiquement et **garder un lien avec la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham** qui, comme on l'a vu, se rattache naturellement au contenu des sections 2 et 3 de l'article de Poincaré et à la problématique de notre introduction. Les auteurs précédents ne nous indiquent pas comment ils calculeraient la quantité de mouvement en dehors des modèles de Langevin et de Lorentz pour les cas où ils ne contestent pas l'existence du potentiel spécial établi par Poincaré, évitant ainsi de confronter leur crédo en l'universalité de la quantité de mouvement électromagnétique. L'approche de Poincaré s'accommode de la présence du potentiel supplémentaire dans tous les cas.

Nous pouvons présenter les choses autrement. En pensant à la critique d'Abraham du modèle de Lorentz, commençons par nous référer à la démarche relativiste de base :

$$dE = F_x dx = m_{\parallel} \frac{dv}{dt} v dt \Rightarrow m_{\parallel} = \frac{1}{v} \frac{dE}{dv} = \frac{dP}{dv} \quad (\text{masse longitudinale})$$

La première relation est à la base de l'approche d'Einstein menant à sa relation pour l'énergie cinétique à la section 10 de son article avec $m_{\parallel} = m_0 \gamma^3$. Poincaré ignorait cette relation mais il aurait dû revenir sur les relations présentées dans notre introduction (voir p. 3) puisqu'il considère que la quantité de mouvement diffère généralement de P_{EM} . En effet avec une approche lagrangienne, la relation précédente est satisfaite si :

$$E = L + vP ; \quad P = -\frac{dL}{dv}$$

La « démarche de Poincaré » répond à ces exigences avec :

$$L = L_{EM} ; \quad P = P_{EM} + \left(\frac{a/b}{c^2}\right) l [m + 2/3] \gamma v$$

Avec les dernières relations, nous sommes conduits directement pour l'**électron de Lorentz** à la célèbre relation d'Einstein. **Bracco-Provost** [17 p. 488] estiment que :

“Cette « ignorance » de l'énergie constitue à nos yeux la limite la plus sérieuse à la « dynamique de l'électron ».”

Si nous appliquions cette phrase à l'élément précédent, nous serions d'accord avec ces auteurs mais ils se réfèrent plutôt au fait que Poincaré n'associe pas de masse au terme relié au potentiel spécial.

Pour l'électron de **Langevin**, nous avons avec les relations précédentes :

$$m = -2/3 ; \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = 0 ; P = P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv} ; E = L_{EM} + vP_{EM} = \varepsilon_{EM} = l\gamma \left(1 + \frac{v^2}{3c^2}\right) a / b$$

Nous avons ici transcrit en langage mathématique précis grâce à l'« approche de Poincaré » ce qui est resté sous forme de formule vague chez **Janssen-Mecklenburg** [17 p. 29] en relation avec l'électron de Langevin pour lequel ils font : $E = \varepsilon_{EM} ; P = P_{EM}$

« Hence, whatever forces are responsible for stabilizing the electron never do any work and can safely be ignored, as was done in the derivation of basic equations ... and... for longitudinal mass ... ». Nous avons mis en gras les deux derniers mots.

Nos auteurs se réfèrent aux expressions suivantes :

$$m_{\parallel} = \frac{1}{v} \frac{dE}{dv} ; m_{\parallel} = \frac{dP}{dv}$$

L'approche prônée par Miller et Janssen-Mecklenburg ne peut être satisfaisante avec :

$$L = L_{EM} + F ; P = P_{EM} ; (P_{EM} \neq -\frac{d}{dv}[L_{EM} + F]) \quad (l \neq 1)$$

Janssen-Mecklenburg admettent implicitement tout comme Miller que leur approche les amène à supposer $F = 0$ pour l'électron de **Langevin**. En effet les expressions précédentes conduiraient à deux valeurs différentes pour la **masse longitudinale** de l'électron.

Ce point fondamental est quasi occulté par **Miller** et **Janssen-Mecklenburg** dans une lecture de l'article de Poincaré qui ressemble à un fromage de gruyère. Après avoir introduit le potentiel spécial, ils travaillent directement avec l'électron de **Lorentz** pour lequel après avoir fait ($l = 1 ; r\gamma = b ; \theta = \gamma$), ils suivent la **démarche suivante** :

$$P_x = -\frac{d}{dv_x}[L_{EM} + F] = -\frac{d}{dv_x} \left[\frac{(a/b)}{\gamma} + \frac{1}{3} \frac{(a/b)}{\gamma} \right] \Rightarrow P_x = \left(\frac{4}{3} \frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v_x = P_{EM} ; \boxed{m_0 = \frac{4}{3} \frac{a/b}{c^2}}$$

C'est la valeur de masse proposée par **Miller** [14 p. 299] et **Janssen-Mecklenburg** [17 p. 43] pour l'électron comme étant la bonne. Ces auteurs s'assurent que le calcul précédent est en accord avec la quantité de mouvement électromagnétique et ils font la vérification supplémentaire que nous avons évoquée à la section précédente (p. 45) et que nous retrouvons aussi en [17 p. 40]. Nous nous référons à :

$$L = L_{EM} + F ; \quad P = P_{EM} ; \quad E = L + vP = L_{EM} + v P_{EM} + F = \varepsilon_{EM} + F = \frac{4}{3}(a/b)\gamma$$

Pour notre part et ce avec plus de « profondeur », **nous retrouvons autrement le résultat obtenu par Miller** pour l'électron de **Lorentz** de la façon suivante avec les variables de Poincaré :

$$l = 1 ; \quad \frac{\partial F}{\partial v_x} = 0 \Rightarrow P_x = -\frac{d}{dv_x}[L_{EM} + F] = \left[P_{EM} - \frac{dW_{Poinc.}}{dv_x} \right] - \left[-\frac{dW_{Poinc.}}{dv_x} \right] = P_{EM}$$

Ne perdons pas de vue que si nous voulons **justifier l'ajout d'un terme au lagrangien électromagnétique** comme le soutiennent **Miller** et **Janssen-Mecklenburg** qui se transforme et qui puisse se développer de la même façon que lui quant à la vitesse, cela ne peut se faire qu'avec les « **variables alternatives** » :

$$L_{EM} + F = \frac{l}{\gamma} \left[\frac{a}{r'} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \theta'^2 \right) + K_0 r'^3 \theta'^2 \right] ; \quad P_x = -\frac{d}{dv_x}(L_{EM} + F) \quad (r' = b ; \quad \theta' = 1)$$

Dans ce cas, nous avons un potentiel qui est lié au système de l'électron avec une masse correspondante et nous retrouvons le résultat donné en page 46 associé au formalisme de **van Laue** avec $l = 1$:

$$P_x = \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v_x + \frac{1}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v_x = P_{EM}$$

Nous constatons qu'en raison de l'absence du terme étranger « introduit à la Miller », l'approche lagrangienne de Poincaré semble à première vue échapper partiellement au formalisme de van Laue qui ne reconnaîtrait que des potentiels liés au système de l'électron au repos d'après les critiques de Poincaré. Mais regardons plus attentivement. Avec ce formalisme nous avons [15 p. 350-352] pour l'**électron de Lorentz** :

$$\varepsilon_{EM} = \gamma \left(1 + \frac{v^2}{3c^2} \right) a/b ; \quad P_{EM} = \frac{4}{3} \left(\frac{a/b}{c^2} \right) \gamma v$$

$$E = \varepsilon_{EM} + E_{Mec.} ; \quad E_{Mec.} = \gamma \left[E'_{Méc.} + \left(\frac{v^2}{c^2} \right) p'V' \right] ; \quad P = P_{EM} + P_{Méc.} ; \quad P_{Méc.} = \frac{v}{c^2} \gamma [E'_{Méc.} + p'V']$$

Nous pouvons alors retrouver les deux cas que nous avons étudiés en pages 44 et 45 dans la section précédente.

Dans l'optique de **Poincaré**, le potentiel spécial n'étant pas lié au système de l'électron en mouvement, nous pourrions faire :

$$\boxed{E'_{Méc.} = 0} ; p'V' = P_0V' = \left[-\frac{a}{4\pi b^4}\right] \frac{4\pi b^3}{3} = -\frac{a}{3b} \Rightarrow P_{Méc.} = -\frac{1}{3} \frac{v}{c^2} \gamma(a/b) ; P = \frac{v}{c^2} \gamma(a/b)$$

$$E_{Méc.} = -\frac{1}{3} \frac{v^2}{c^2} \gamma(a/b) ; E = \gamma(a/b)$$

Contrairement à **Miller** évoqué ici, **Janssen-Mecklenburg** comme nous l'avons déjà dit mentionnent cette possibilité mais ils s'interrogent peu sur sa signification [17 p. 52].

D'autre part **van Laue** [15 p. 351] a supposé que dans l'optique de la **vision électromagnétique**, nous devons avoir :

$$\boxed{P_{Méc.} = 0} \Rightarrow E'_{Méc.} = \frac{a}{3b} ; E_{Méc.} = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{a}{3b}\right) = F ; P = P_{EM} = \frac{4}{3} \frac{v}{c^2} \gamma(a/b) ; E = \frac{4}{3} \gamma(a/b)$$

L'accord entre la **valeur de masse** proposée par **Miller** et **Janssen-Mecklenburg** et celle découlant du formalisme de van Laue **repose donc sur l'hypothèse précédente**. Mais pourquoi serions-nous obligés de la faire ? D'ailleurs les éléments précédents sont tout à fait contre intuitifs si on les compare à ceux présentés en relation avec la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham aux pages 7 et 8. Par contre les résultats obtenus deviennent tout à fait intelligibles à la lumière de l'application du principe de moindre action et de l'approche lagrangienne particulièrement dans le cas de Poincaré où à la section précédente nous avons expliqué la soustraction à opérer à la quantité de mouvement électromagnétique. Ajoutons finalement que la différence entre les deux cas précédents apparaît dans l'approche lagrangienne que lorsque la vitesse de l'électron varie et par le choix des variables. D'après ce que nous avons précédemment avec la masse longitudinale, **le pont entre les deux approches** pour nos deux cas précédents ne peut donc se faire qu'à travers la relation suivante :

$$E = L + vP \Rightarrow L = L_{EM} \text{ (cas Poincaré)} ; L = L_{EM} + F \text{ (cas Miller ...)}$$

Le premier cas doit donc nécessairement correspondre à l'électron de Poincaré avec :

$$P = -\frac{dL_{EM}}{dv} = P_{EM} - \frac{1}{3} \frac{v}{c^2} \gamma(a/b)$$

Cette correspondance ne s'articule bien qu'avec les variables de Poincaré. En effet nous aurons en considérant à nouveau l'électron légèrement déformé et en appliquant ensuite la condition équilibre :

$$-\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v}\right)_{Av.} = P_{EM} ; -\left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv}\right] = -\frac{v}{c^2} \gamma \left(\frac{a}{3b^4}\right) (b^3) = \frac{d}{dv} \left[\frac{K_0 b^3}{\gamma}\right] = \frac{dF}{dv}$$

Et finalement avec les mêmes variables :

$$F = K_0 r^3 \theta^2 ; \quad \boxed{\frac{\partial F}{\partial v} = 0} ; \quad \frac{dF}{dv} = \left[\frac{\partial F}{\partial r} \frac{dr}{dv} + \frac{\partial F}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv} \right] \Rightarrow \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} + \frac{\partial F}{\partial r} = 0 ; \quad \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} + \frac{\partial F}{\partial \theta} = 0$$

Nous retombons forcément sur diverses expressions rencontrées précédemment avec Poincaré. Ceci montre bien que d'après le formalisme de van Laue, l'introduction du potentiel spécial par Poincaré n'implique pas nécessairement de modifier le lagrangien comme le soutiennent **Miller** et **Janssen-Mecklenburg**.

Maintenant revenons, à partir des sections 2 et 3 de l'article de Poincaré, à la formulation du principe de moindre action :

$$\int F_x \delta x_{CM} dt + \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau dt = \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \delta \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt$$

$$\delta \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt = \int \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta \right) dt$$

Cette **formulation** apparaît toute **naturelle du point de vue des déplacements virtuels et des forces** et mène aux variables utilisées par Poincaré. Elle se réfère dans l'esprit de la relativité à des quantités physiques associées à l'«électron réel» en mouvement et à la dynamique qui l'accompagne dans le système K , cet électron demeurant évidemment physiquement relié à l'« électron idéal » au repos dans le système K' . De plus **la référence à la force de Lorentz nous a permis d'intégrer de façon harmonieuse le travail d'Abraham à l'intérieur de celui de Poincaré**.

Nous avons vu que si nous utilisons les « variables alternatives » pour transformer un des termes précédents avec l'approche de **Poincaré**, nous sommes conduits au même résultat pour la quantité de mouvement de l'électron et sa masse avec :

$$-\frac{\partial F}{\partial r} \delta r - \frac{\partial F}{\partial \theta} \delta \theta = \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s}_{Ellips.} d\tau = \int l^4 \mathbf{f}'_{nL} \circ \delta \mathbf{s}'_{Ellips.} \left(\frac{d\tau'}{l^3 \gamma} \right) = \frac{l}{\gamma} \left[-\frac{\partial F'}{\partial r'} \delta r' - \frac{\partial F'}{\partial \theta'} \delta \theta' \right]$$

Par contre l'approche « alternative » à la **Miller** qui consiste à modifier le lagrangien, nous confine à l'utilisation des variables alternatives comme variables indépendantes dans l'application du **principe de moindre action**. Les conséquences du choix des **variables indépendantes** peuvent se présenter bien simplement dans le cas de l'**électron de Lorentz** pour le calcul du terme suivant effectué « dans l'esprit de Miller » (voir p. 49) :

$$l = 1 ; \quad F = K_0 \frac{r'^3 \theta'^2}{\gamma} ; \quad \frac{\partial F}{\partial v_x} \neq 0 ; \quad \delta F = \frac{\partial F}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial F}{\partial r'} \delta r' + \frac{\partial F}{\partial \theta'} \delta \theta' ; \dots \Rightarrow P = -\frac{d[L_{EM} + F]}{dv}$$

$$(vs) \quad F = K_0 r^3 \theta^2 ; \quad \frac{\partial F}{\partial v_x} = 0 ; \quad \delta F = \frac{\partial F}{\partial r} \delta r + \frac{\partial F}{\partial \theta} \delta \theta ; \quad \dots \Rightarrow \quad P = -\frac{dL_{EM}}{dv}$$

Miller [14 p. 280-281] prend le temps de suivre l'établissement par Poincaré de l'expression pour le potentiel spécial avec ses variables indépendantes γ , r et θ mais en omettant de revenir sur l'application du principe de moindre action au modèle de Langevin reléguée dans une simple note et où on tient compte de la variation de la vitesse de l'électron, ne peut se rendre compte des problèmes que nous soulevons ici. Observons cependant que **Miller** [14 p. 281] dans une autre note en relation avec les conditions d'équilibre de Poincaré donne :

$$\int \left[\left(\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \right) \delta r + \left(\frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \right) \delta \theta \right] dt = 0$$

Il mentionne qu'on obtient les conditions recherchées en supposant les variables r et θ comme indépendantes. Notons d'ailleurs que si Miller avait fait la synthèse de ses deux notes en leur accordant plus d'importance, il aurait peut-être été forcé à s'interroger sur son approche. Quant à **Janssen-Mecklenburg**, ils ne peuvent qu'ignorer ces problèmes puisque l'application du principe de moindre action au modèle de Langevin est entièrement passée sous silence. En revenant à l'électron de Lorentz, ces auteurs **Miller** [14 p. 299] et **Janssen-Mecklenburg** [17 p. 37] **ne justifient pas suffisamment à partir de l'article de Poincaré dont ils font une lecture superficielle l'expression qu'ils utilisent pour le calcul de la quantité de mouvement se contentant surtout de dire qu'il faut considérer le « lagrangien total »**. En pensant au désaccord dû à la présence d'un terme nouveau étranger à l'approche électromagnétique de Poincaré, c'est sans doute la surprise qui nous assaille quand par exemple, pour la première fois, nous entrons en contact avec l'hétérogénéité des termes entrant dans la somme suivante :

$$\frac{l}{\gamma} U'_{e.s.}(v_x, r, \theta) + F(r, \theta) ; \quad l = 1 \Rightarrow F(r, \theta) = K_0 r^3 \theta^2 \quad (\text{Lorentz})$$

Notre lecture à partir des sections 2 et 3 de l'article de Poincaré permet d'en rendre compte. Nous ne connaissons jamais **la genèse de la pensée de Poincaré** qui nous **semble prendre sa source dans son analyse du modèle de Langevin**.

Donc en approfondissant la pensée de **Poincaré** du point de vue des **variables** utilisées pour appliquer le principe de moindre action à l'électron de Lorentz, nous ne pouvons que constater la grande **cohérence** de sa pensée. Non seulement nous devons utiliser des variables différentes des siennes si nous voulons, comme le suggèrent **Miller** et **Janssen-Mecklenburg**, justifier naturellement le « lagrangien total » pour déterminer masse de l'électron mais aussi que cette modification ne peut être en accord avec l'approche électromagnétique de Poincaré. Dans cette dernière, les termes associés au

lagrangien et au potentiel spécial ne se présentent pas de la même façon alors que dans l'autre approche cela doit être cas et cela ne peut bien s'articuler qu'en **abandonnant les variables de Poincaré**. Donc considérer le potentiel spécial F introduit comme étant un potentiel lié au système où l'électron est au repos, est une interprétation qui ne respecte ni l'approche mathématique développée par Poincaré, ni la problématique à laquelle il a à faire face. Cette idée est incompatible avec l'article de Poincaré et ce dernier n'a donc pas commis d'inconséquence ou encore fait une simple erreur à la fin de la section 8 en réaffirmant que la masse de l'électron est d'origine électromagnétique et qu'elle correspond au repos à $(a/b)/c^2$ et non à $(4/3)(a/b)/c^2$ comme le soutiennent **Miller** et **Janssen-Mecklenburg** qui en fait prêtent à Poincaré un mode de pensée qui n'est pas le sien mais le leur. Citons Miller [14 p. 298-299] dans un commentaire rejoignant celui présenté en page 18 et qui sous-entend que $P = P_{EM}$:

« Poincaré had shown in Section 6, the necessity of adding the supplementary potential to the electromagnetic Lagrangian... to obtain the proper Lagrangian for Lorentz's theory ... »

Par rapport à Janssen-Mecklenburg et Miller, la position de **Bracco** et **Provost** [18 p. 487-488] se distingue en ce sens qu'ils voient ici de la part de Poincaré un choix délibéré et non une simple erreur quand il calcule la masse de l'électron seulement à partir du lagrangien électromagnétique, fidèle à la vision électromagnétique. Ils amènent cependant des arguments contre ce choix. Le premier étant qu'après avoir traité le modèle de Langevin en utilisant une seule variable θ , Poincaré aurait dû en toute logique ajouter une contribution supplémentaire à la masse de l'électron tenant compte de l'ajout de F à son lagrangien électromagnétique puisque ses nouvelles conditions d'équilibre font appel à deux variables r et θ :

$$\frac{\partial}{\partial r}[L_{EM} + F] = 0 \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial \theta}[L_{EM} + F] = 0$$

Notre travail notamment en unifiant les électrons de Langevin et de Lorentz dispose de cet argument très superficiel.

Ils ajoutent en évoquant le fait que selon eux le potentiel spécial F dépende de la vitesse de la même façon que L_{EM} qu'il doit alors être considéré comme étant un potentiel dans le système de l'électron et contribuer à la masse de l'électron. En se basant sur le point de vue de la physique moderne, disent-ils, Poincaré a alors commis une erreur. Ils mentionnent toutefois que les travaux d'Einstein à ce sujet datent de 1907. Cependant ce dernier argument ne peut être retenu que si le potentiel spécial est lié au système K' où l'électron est au repos et renvoie donc à la même critique que nous avons adressée à

l'endroit des conclusions tirées du formalisme développé par **Van Laue** (1911) par **Miller** et **Janssen-Mecklenburg**.

L'article de **Bracco** et **Provost** contient le mot action dans son titre et c'est sans surprise que ces auteurs se réfèrent grandement au principe de moindre action, grand oublié de l'article de Janssen-Mecklenburg, mais ils omettent son application au modèle de Langevin qui est le point d'entrée chez Poincaré d'une quantité de mouvement pouvant être autre qu'électromagnétique. Sur ce point, nous sommes donc allés plus en profondeur et nous avons pu démêler les divers points que nous venons de mentionner en relation avec ces deux auteurs.

Les auteurs cités se réfèrent à la section 8 de l'article de Poincaré où il explicite son expression pour la masse au repos mais il est pertinent de signaler que d'après Miller [14 p. 299] Poincaré ne fait que reprendre une expression de la section 7 point que signalent aussi Bracco et Provost [18 p. 487]. Dans cette dernière section Poincaré écrit :

« *Dans l'hypothèse de Lorentz on a :* » [11a p. 160]

$$P = -\frac{dL}{dv} ; L = cte \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Poincaré à la section 7 décrit dans le détail la procédure pour arriver au dernier résultat mais ce n'est effectivement que dans la section 8 [11a p. 165], qu'il précise à partir d'éléments de la section 6 :

$$L = (a/b) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cong (a/b) \left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right) \Rightarrow m_{\parallel} = m_{\perp} \cong \frac{(a/b)}{c^2} \quad (\text{faibles vitesses})$$

Rappelons ici qu'avec les unités choisies par Poincaré, nous avons $c = 1$.

Juste avant, Poincaré avait à nouveau écrit en se référant au potentiel spécial : « ... *qui dans l'hypothèse de Lorentz s'écrit :* »

$$F = K_0 r^3 \theta^2$$

Rappelons que Poincaré se réfère constamment à la théorie de Lorentz pour la forme de l'électron en mouvement et qu'au début de la section 6, il s'était référé à l'expression *quantité de mouvement électromagnétique* [11a p. 153] dans le contexte d'une distribution de charge qu'il associe à la théorie de Lorentz. Ici nulle trace du facteur $4/3$ juste à côté du nom de Lorentz mais on pourrait en dire autant de passages de la section 7. Poincaré avait à quelques reprises dans la section 1 explicité son désaccord avec Lorentz. Il ne le fait pas ici. Comment interpréter ce silence? Nous faisons l'hypothèse

que Poincaré, dans son approche, a déjà auparavant fourni un élément qu'il juge suffisamment pertinent pour restreindre la généralité de la quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham. Cet élément a été fourni en analysant le modèle de **Langevin** où le volume de l'électron est constant et nous l'avons étoffé. La validité de l'expression d'Abraham pour la quantité de mouvement Poincaré l'a assujettie à la condition « nécessaire » suivante :

$$\int \left[\frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta \right] dt = 0 \quad \left\{ \Leftrightarrow \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{S}_{Ellips.} d\tau dt = 0 \right\}$$

Cette condition est remplie pour le modèle de Langevin en raison de la constance de volume de l'électron mais ne peut l'être dans les cas faisant appel au potentiel spécial de Poincaré si $l \neq -1/3$. Dans un tel cas nous ne pouvons donc pas nous en remettre à l'expression utilisée par Lorentz pour déterminer la masse de l'électron. **L'expression d'Abraham pour obtenir la quantité de mouvement de l'électron n'a donc pas la même généralité que l'approche lagrangienne de Poincaré.** Notre approche pour l'« électron de Langevin » nous a amené à la même conclusion. Combien on aimerait ici pouvoir jeter un coup d'œil sur la table de travail de Poincaré au moment où il a préparé les commentaires (p. 17-18) que nous avons évoqués précédemment et pouvoir lire dans ses pensées. Nous faisons aussi l'hypothèse que Poincaré considérant ses objectifs atteints n'a tout simplement pas poussé outre dans la section 8 qui est restée dans un état plutôt bancal.

Il faut ici préciser que **Miller** [14 p. 299] a envisagé dans sa critique de la section 8 de l'article de Poincaré, pour la rejeter ensuite, la possibilité que Poincaré n'ait pas eu confiance en l'expression d'Abraham mentionnant seulement qu'avant Einstein, il n'y avait aucune raison de se soucier à un facteur près de l'expression pour la masse de l'électron. Miller privilégie finalement l'hypothèse de l'erreur et néglige la cohérence de la pensée de Poincaré que nous avons bien mise en évidence. Réitérons encore une fois : dès la section 7, il est clair qu'il va calculer la quantité de mouvement de l'électron à partir du lagrangien électromagnétique. Pour Miller [14 p. 287], il s'agit encore d'une erreur. Au contraire nous nous sommes servis de cette section pour nous assurer une bonne lecture de la pensée de Poincaré en relation avec l'électron de Langevin.

Nous pensons également que **Janssen-Mecklenburg** [16 p. 42] manquent ici leur cible lorsqu'ils disent que Poincaré contredit sa propre constatation du début de la section 6 en relation avec le modèle de Lorentz où il avait posé :

$$l = 1 ; P_{EM} = \left(\frac{4a}{3c^2} \right) \gamma v \neq - \frac{dL_{EM}}{dv}$$

Ce commentaire n'est pertinent que si on suppose que la quantité de mouvement ne peut qu'être électromagnétique et que le lagrangien doit être modifié en conséquence.

Finalement, sur quelle base rejeter l'approche de Poincaré ? En effet nous avons montré l'invariance relativiste de ses équations à partir d'éléments tirés des sections 2 et 3 de son article. Chacun des éléments tombe à sa place, la transformation des forces et des déplacements virtuels qui sont des déplacements sans variation de temps donc dépendant de la relativité de la simultanéité dont Poincaré a tenu compte dans sa section 3. Nous avons de plus rattaché la transformation de la pression de Poincaré à tous ces éléments de même qu'à la transformation générale des volumes lorsque l'électron est en mouvement dans K' et que Poincaré avait utilisée dans la section 1 de son article pour établir la transformation générale de la densité de charge d'un système à l'autre. Rappelons de plus que la transformation des volumes d'un système K à un système K' repose sur la notion d'instantané pris dans chacun de ces systèmes. Une grande unité de pensée se dégage donc de l'article de Poincaré qui est passée inaperçue chez Miller [14] qui n'a pas su relier les sections 6, 7 et 8 aux sections 2 et 3 la dernière étant presque entièrement négligée. Pourtant cette dernière section en particulier contient une manipulation mathématique des concepts d'espace et de temps qui dépasse de très loin ce que l'on trouve dans les sections 4 et 5 de l'article d'Einstein. Aussi Miller [14 p. 268], aveuglé par le mythe Einstein, refuse de rattacher chez Poincaré les axes de l'ellipsoïde de révolution associé à l'électron en mouvement aux transformations de Lorentz et affirme dans une phrase nébuleuse :

« Thus, to Lorentz and Poincaré, the contraction hypothesis is independent of hypothesis of the equations for the Lorentz transformation. »

Pourtant, nous avons comme nous l'avons déjà présenté :

$$(X, y, z) = (r, r\theta, r\theta) \Rightarrow (x', y', z',) = (l\gamma r, lr\theta, lr\theta) = (b, b, b)$$

D'où viennent alors le paramètre l et la forme sphérique de l'électron dans le système K' ? Miller en profite pour rappeler l'origine purement cinématique du phénomène de **la contraction des objets en mouvement** chez Einstein qu'il associe à la transformation de Lorentz. Ajoutons, pour compléter notre point, le commentaire de Poincaré à la fin de la section 7 [11a p. 163-164] :

« Les transformations qui n'altèrent pas les équations du mouvement doivent former un groupe, et cela ne peut avoir lieu que si $l = 1$. Comme nous ne devons pas pouvoir reconnaître si un électron est au repos ou en mouvement absolu, il faut que, quand il est en mouvement, il subisse une déformation qui doit être précisément celle que lui impose la transformation correspondante du groupe. »

Il semble évident que Poincaré se réfère à la transformation de Lorentz et à la fameuse contraction. Seul un aveuglement amène Miller à ne pas reconnaître ici un mérite équivalent chez Poincaré à celui qu'on associe à Einstein. Essentiellement **Poincaré a une approche intégrée où apparaissent à la fois des aspects « cinématiques » et « dynamiques »**. En comparaison, Miler [14 p. 306] oppose Lorentz et Poincaré à Einstein de la façon suivante :

« Lorentz and Poincaré, on the other hand, had to postulate the contraction of length and then, consonant with the electromagnetic world-picture, gave to it a dynamical interpretation, i.e. it was a real and not an apparent effect. Furthermore, they attributed no reality to the effect of dilatation of time. »

Maintenant jetons un dernier regard pour l'application du principe de moindre action sur les termes générant le **potentiel spécial** dans deux systèmes K et K' . Pour chaque élément de charge de l'électron nous aurons :

$$f_{nL} \circ \delta S_{Ellips}. d\tau = P \delta V_{Loc.} ; f'_{nL} \circ \delta S'_{Ellips}. d\tau' = P' \delta V'_{Loc.} ; P' = \frac{P}{l^4}$$

Si nous appliquons la transformation des volumes de la page 20, nous aurons :

$$\delta V'_{Loc.} = \delta V_{Loc.} \frac{l^3}{\gamma \left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)} ; \mathbf{u} = \mathbf{v} \Rightarrow (\text{le repos dans } K') ; \delta V'_{Loc.} = \delta V_{Loc.} l^3 \gamma$$

Quand tous les éléments de charge ont la même vitesse, nous avons pour le potentiel spécial associé à l'**électron à l'équilibre** ou près de l'équilibre :

$$r^3 \theta^2 = \frac{r'^3 \theta'^2}{l^3 \gamma} \Rightarrow F = K_0 l^4 r^3 \theta^2 = \frac{l}{\gamma} F' = \frac{l}{\gamma} [K_0 r'^3 \theta'^2]$$

Cette dernière relation était à la base de l'« approche alternative ».

La notion de système dans lequel l'électron est au repos perd tout son sens tout comme la notion d'équilibre si les éléments de charge ont des vitesses u_x variables. C'est le cas si les **conditions quasi-stationnaires ne sont pas satisfaites**. Il faut alors, comme le suggère Poincaré à la section 8 (avec $l = 1$), revenir à une formulation où l'électron est en mouvement dans les deux systèmes K et K' et effectuer les remplacements suivants :

$$F = K (r^3 \theta^2) \rightarrow \left(\frac{3K}{4\pi}\right) V ; F' = K' (r'^3 \theta'^2) \rightarrow \left(\frac{3K'}{4\pi}\right) V'$$

On ne peut maintenant que transformer des éléments de volume. Reportons-nous par exemple aux deux parallélépipèdes de la page 27 allant respectivement à des vitesses \mathbf{u}

et \mathbf{u}' dans les deux systèmes K et K' . Nous pouvons alors appliquer la transformation de Lorentz associée au temps avec $dx = u_x dt$. Ainsi l'action associée au travail virtuel du potentiel spécial se transformera en accord avec le jacobien de la façon suivante :

$$P \int \delta V_{Loc.} dt = P \int \frac{l\gamma}{l^4} \left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right) \delta V'_{Loc.} dt' = P \int \frac{\delta V'_{Loc.} dt'}{l^4} = P' \int \delta V'_{Loc.} dt'$$

Un parallèle peut ici être fait avec l'expression pour la densité de charges utilisée par Poincaré et Einstein. Lorsque les courants sont nuls dans le système K' :

$$\rho' = \frac{\rho\gamma}{l^3} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) ; u_x = v \Rightarrow \rho' = \frac{\rho}{l^3\gamma} \quad (\text{avec } l = 1 \text{ pour Einstein})$$

Cette dernière expression qui est correcte dans ces conditions est celle employée par Lorentz. Mais généralement, il faut évidemment tenir compte des courants avec les équations de Maxwell, ce qui fait un cas plus impératif que le nôtre. Les deux situations qui sont très différentes ont cependant en commun un mouvement de charges dans le système K' .

Seule l'approche de Poincaré peut se généraliser à un mouvement quelconque. De plus en mettant les termes sous cette forme, nous constatons l'invariance de l'action qui est associée au potentiel spécial introduit par Poincaré. Nous invitons à nouveau le lecteur à parcourir les détails des sections F et G qui montrent que l'approche de Poincaré s'harmonise parfaitement bien avec les éléments des sections 1,2 et 3 de son article. Poincaré nous invite d'ailleurs à revenir à cette section 3 à la section 8 laissant cependant le lecteur sur son appétit. Reprenons à cet égard quelques éléments mentionnés au début de la section H et que nous avons déjà ramenés dans la présente section :

$$\int \mathbf{f}_{E_{qui.}} \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \delta J ; J = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt$$

Soit en adaptant notre notation antérieure (voir p. 37-38) à une situation plus générale :

$$\mathbf{f}_{E_{qui.}} = \mathbf{f}_{Supp.} + \mathbf{f}_{nL} ; \mathbf{f}_{E_{qui.}} \circ \delta \mathbf{s} = \mathbf{f}_{Supp.} \circ \delta \mathbf{s} + \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s} ; \int \mathbf{f}_{nL} \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = -\delta \int \left(\frac{3K}{4\pi} \right) d\tau dt$$

Le principe de moindre action prend alors la forme suivante :

$$\int \mathbf{f}_{Supp.} \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \delta \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt + \delta \int \left(\frac{3K}{4\pi} \right) d\tau dt$$

Nous croyons avoir ici donné un sens à l'ajout de l'action associée au potentiel spécial à l'action électromagnétique à la lumière des sections 2 et 3 de l'article de Poincaré :

$$J + J_F = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt + \int \left(\frac{3K}{4\pi} \right) d\tau dt$$

Cette relation ne peut se comprendre que dans un contexte électromagnétique.

Je pense que nous répondons au moins partiellement à l'interrogation de **Bracco et Provost** [18 p. 486-487] quant à Poincaré : « *Bien qu'il ne dise rien sur ce sujet, il est naturel de s'interroger sur ce que décrit l'action totale $J + \dots$ » ». Nous allons dans le même sens que la suggestion qui leur a été faite par un *referee*.*

Conclusion

La détermination de la masse de l'électron par Poincaré a fait l'objet des critiques de **Miller et Janssen-Mecklenburg** qui se réfèrent à des éléments se retrouvant principalement dans les sections 6 et 8 de l'article de Poincaré. On a qualifié sa démarche d'erronée ou d'inconséquente. Ces auteurs affirment que la quantité de mouvement de l'électron doit être calculée à partir du lagrangien total « $L_{EM} + F$ » pour l'**électron de Lorentz** et que sa masse doit correspondre à $m_0 = (4/3)(a/b)/c^2$ et non à $(a/b)/c^2$ comme le soutient Poincaré. Nous avons montré que ces critiques sont non fondées. Nous nous sommes davantage arrêtés sur ces auteurs, le premier en raison de sa grande influence et les seconds en raison du caractère approfondi de leur article qui est aussi plus récent.

Il nous a paru nécessaire dans un premier temps de revenir principalement sur le contenu de la section 6 pour mieux soutenir notre thèse ou faire ressortir le contraste entre l'approche de Poincaré et celle soutenue par ces auteurs. Quelques points doivent être soulignés :

- Les **variables** ($\gamma \Leftrightarrow v_x, r, \theta$) retenues par Poincaré pour les **électrons déformables** de Langevin et de Lorentz ne sont pas quelconques. Ce sont au départ les variables **indépendantes** associées à l'**électron « réel »** en mouvement dont nous avons montré l'importance pour **notre thèse**. Quand cet électron est en équilibre, les variables r et θ sont liées à travers une relation de type $r = b\theta^m$. Une application adéquate du **principe de moindre action** au modèle de **Langevin** nous a permis à la suite de Poincaré d'obtenir l'exposant m de l'expression précédente et retrouver la condition d'équilibre $\theta = \gamma$ de sorte que $P = P_{EM}$ ($l = \gamma^{-1/3}$) rejoignant ainsi la problématique évoquée à la section 6 ou encore dans notre introduction. **Miller** a accordé peu d'importance à cette application et en a de plus fait une mauvaise lecture en identifiant dès le départ P à P_{EM} . **Janssen-Mecklenburg** quant à eux l'ont complètement ignorée mais procèdent à la même identification pour la quantité de mouvement. Ces auteurs

vont ainsi à l'encontre de la section 7 de l'article de Poincaré.

- A la fin de la section 6, Poincaré fait preuve d'imprécision dans son dessin. Ainsi sans doute fort satisfait d'avoir avec $m = -1$ obtenu un potentiel spécial proportionnel au volume nécessaire pour rendre compte de l'existence de l'électron de Lorentz à partir des **conditions d'équilibre**, il laisse le potentiel indéterminé pour l'électron de Langevin ($m = -2 / 3$). Nous avons résolu le petit mystère relié à ce point en effectuant la modification suivante : $F = K_0 r^3 \theta^2 (\text{Lorentz}) \Rightarrow K_0 l^4 r^3 \theta^2 (\text{en général})$. **Miller** sans justification valable suggère ici $F = 0$ alors que dans notre cas nous avons $K_0 \gamma^{-4/3} r^3 \theta^2$ pour **l'électron de Langevin**. En fait Miller et **Janssen-Mecklenburg** ont traité la fin de la section 6 de façon fort cavalière mais il faut dire qu'en cela ils ont été aidés par Poincaré.

La modification précédente s'insère naturellement dans la relecture que nous proposons des sections 6 et 8 à la lumière du contenu des **sections 2 et 3**. La thèse de **Miller** et de **Janssen-Mecklenburg** résulte d'une lecture superficielle de Poincaré. L'analyse de la section 2 et surtout de la **section 3** montre qu'elles comportent des points importants qui sont pratiquement négligés par **Miller**. Nous avons étudié ces sections malgré leur grande difficulté et nous avons alors réalisé leur importance et aussi constaté leur richesse. Entre autres Poincaré y utilise la relativité de la simultanéité et le théorème de l'addition des vitesses pour obtenir la transformation des déplacements virtuels associés à l'application du principe de moindre action. Ces sections permettent de réaliser la grande unité de la pensée de Poincaré et de la clarifier. Nous en avons fait le pivot de notre article. D'ailleurs Poincaré lui-même nous invite à se référer à la section 3 au début de la section 8. Notons que les sections 2 et 3 sont basées exclusivement sur le **lagrangien électromagnétique**. Mentionnons deux résultats importants :

- L'obtention de la transformation de la **pression de Poincaré** d'un système à l'autre en tenant compte du paramètre l , chose que Poincaré n'a pas envisagée dans son article. Ce point peut être rattaché à notre expression $F = K_0 l^4 r^3 \theta^2$. Nous avons montré que la pression obtenue à la surface de l'électron à l'aide de cette expression pour le potentiel spécial correspond à celle que l'on obtient à partir de l'expression de Poincaré si $m \neq -2 / 3$.
- Une **formulation générale et invariante du principe de moindre action** adaptée à notre situation. **Dans tous les cas, la masse de l'électron se calcule à partir du lagrangien électromagnétique seulement** en se servant de l'expression

suivante pour la quantité de mouvement :

$$P = -\frac{dL_{EM}}{dv_x}$$

Nous avons pu combler les vides laissés par Poincaré. Ainsi nous avons établi un pont explicite entre la fin de la section 6 et le début de la section 7. Aussi après avoir introduit la forme générale du potentiel spécial, nous avons effectué une synthèse des électrons de Lorentz et de Langevin en complétant la pensée de Poincaré à la fin de la section 6. S'il existe un potentiel spécial tant pour l'électron de Langevin que pour l'électron de Lorentz, il devient difficile de justifier un traitement différent pour ces deux électrons quand vient le temps de calculer leurs quantités de mouvement comme le font **Miller et Janssen-Mecklenburg** :

$$P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv_x} \quad (m = -2/3) \quad ; \quad P_{EM} = -\frac{d}{dv_x}[L_{EM} + F] \quad (m = -1)$$

Il est exclu que Poincaré ait commis une simple erreur dans son calcul de la masse de l'électron comme le soutiennent **Miller et Janssen-Mecklenburg**. Poincaré est d'ailleurs très explicite sur ce point au début de la section 7 que nous avons d'ailleurs évoquée dans la partie de notre exposée portant sur l'électron de Langevin pour lever toute ambiguïté possible. Nous devons donc avoir $m_0 = (a/b)/c^2 \quad (l = 1)$.

Une retombée importante est un retour éclairant sur la **quantité de mouvement électromagnétique d'Abraham**. En rétrospective le travail de Poincaré apparaît de ce point de vue en continuité avec celui d'Abraham. Les deux font appel fondamentalement à la force de Lorentz f_L et aux équations de Maxwell. Commençons par un point commun. Abraham pose en considérant chacun des éléments de charge :

$$f_{Ext} + f_{nL} + f_L = 0$$

Poincaré, lui aussi fidèle à la même vision électromagnétique, applique le principe de moindre action dans les sections 2 et 3 en considérant de façon similaire :

$$f_{Equil.} + f_L = 0$$

Les deux vont toutefois différer sur ce qu'ils présentent comme les conséquences des équations de Maxwell :

$$Abraham : \quad \int \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) d\tau = - \int \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) d\tau = - \frac{d\mathbf{P}_{EM}}{dt}$$

$$Poincaré : \quad \int \mathbf{f}_{Equil.} \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta \mathbf{s} d\tau dt = \delta J \quad ; \quad J = \int \left(\epsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt$$

La formulation de Poincaré est plus générale. En effet après avoir établi la validité de l'expression de la force de Lorentz, Poincaré obtient la loi de transformation générale des forces en Relativité que nous avons justement utilisée pour transformer la pression de Poincaré. Cependant la formulation de Poincaré laisse une place à la formulation d'Abraham. Si nous avons un **électron rigide** avec $(\delta s = \delta x_{CM})$ et $L_{EM}(v_x)$, nous aurions avec l'axe x comme axe de symétrie:

$$\int f_x \delta x_{CM} d\tau dt = \int [-\rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] \circ \delta x_{CM} d\tau dt = \int \frac{dP_{EM}}{dt} \delta x_{CM} dt = \int \frac{dL_{EM}}{dv_x} \delta v_x dt$$

$$P_{EM} = -\frac{dL_{EM}}{dv_x}$$

La formulation d'Abraham adaptée à un électron rigide ne convient pas pour un électron déformable avec $(\delta s = \delta x_{CM} + \delta s_{Ellips.})$ et $L_{EM}(v_x, r, \theta)$. Nous aurons alors :

$$-\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} = -\left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x}\right)_{Av.} = P_{EM} \quad (\text{avec la valeur de } m \text{ venant ensuite des équations d'équilibre})$$

Nous avons d'abord rencontré cette importante expression en relation avec le modèle de **Langevin** mais aussi dans tous les autres cas avec des valeurs de l différentes pour les conditions d'équilibre associées à un électron déformable. Voir (p. 16 et p. 34).

Puisque **Miller** et **Janssen-Mecklenburg** en assimilant la quantité de mouvement de l'électron à P_{EM} et en suggérant que celle-ci doit être calculée pour l'électron de Lorentz à partir du **lagrangien total** « $L_{EM} + F$ » omettent en général de rattacher leur affirmation au reste de l'article de Poincaré, en particulier à l'application du principe de moindre action, ils sont ainsi amenés à interpréter Poincaré de façon erronée par exemple lorsqu'ils suggèrent, en relation avec la section 6, que son objectif est de trouver le lagrangien adapté au modèle de Lorentz. Un élément qui a été mal compris est l'ajout à l'action électromagnétique à celle du potentiel spécial. Ce point mentionné brièvement à la section 6 est repris par Poincaré à la section 8 sous une forme affranchie des conditions quasi stationnaires avec $l = 1$:

$$J + J_F = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau dt + \int \left(\frac{3K_0}{4\pi} \right) d\tau dt$$

Comme nous l'avons montré, ces deux termes ne se présentent pas de la même façon. Maintenant en présentant les choses dans un contexte quasi-stationnaire pour l'**électron de Lorentz**, celui auquel nos auteurs se réfèrent, nous aurons pour les termes associés à nos variations en tenant compte de l'action d'une force extérieure :

$$\int F_x \delta x_{CM} dt = \delta J + \delta J_F = \int \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \delta r + \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \delta \theta \right) dt + \int \delta(K_0 r^3 \theta^2) dt ; F = K_0 r^3 \theta^2$$

Le premier terme à droite du signe d'égalité est associé au lagrangien électromagnétique de l'électron en mouvement et c'est pourquoi il doit dépendre explicitement de la vitesse. Quant au **dernier terme**, si nous utilisons les **variables de Poincaré**, il **ne dépend pas de la vitesse avant équilibre**. Si nous allons plus avant dans l'esprit de **Miller et Janssen-Mecklenburg** mais avec plus de détails en appliquant le principe de moindre action pour tenter de justifier leur emploi du « lagrangien total », il faut alors **abandonner** les **variables indépendantes** utilisées par **Poincaré** à la section 6 et dont nous avons justifié l'emploi pour d'autres associées à l'électron au repos dans le système K' dans le but d'**uniformiser les termes** L_{EM} et F . Cette uniformisation est la seule avenue qu'il nous a semblé possible d'emprunter pour donner un contenu à la notion de potentiel lié au système où l'électron au repos. Des difficultés apparaissent alors. Fondamentalement, nous obtenons une **équation incompatible avec l'expression du principe de moindre action générale que nous avons obtenue**. Dans un cas, nous obtenons $m_0 = (4/3)(a/b)/c^2$ ($l = 1$). Ensuite, avec les nouvelles variables en conservant le paramètre l , nous ne pouvons plus retrouver la relation de l'introduction pour P_{EM} avec $l = \gamma^{-1/3}$ associée au modèle de **Langevin** lorsque $F \neq 0$ alors que l'approche de Poincaré s'accommode de ce dernier point contrairement à celle suggérée par **Miller** qui emploie le lagrangien total. Un problème similaire se poserait pour **Miller et Janssen-Mecklenburg** qui brandissent l'universalité de la quantité de mouvement électromagnétique comme arme contre Poincaré s'ils employaient l'approche du lagrangien total pour les cas où $l \neq 1$ si $l \neq \gamma^{-1/3}$ sur lesquels ils sont restés muets et pour lesquels ils ne contestent pas l'existence du potentiel spécial. Ceci illustre encore une fois la grande cohérence de la pensée de Poincaré que nous avons bien mise en évidence. Les deux approches se distinguent fondamentalement de la façon suivante : dans l'approche électromagnétique de Poincaré, même si après équilibre le potentiel spécial F dépend effectivement de la vitesse, il n'apparaît plus directement dans l'équation permettant d'obtenir la quantité de mouvement de l'électron alors que dans l'autre approche, en raison de l'uniformisation des termes L_{EM} et F et aussi leur utilisation, il doit demeurer présent et importer.

Notre étude nous a permis de jeter davantage de lumière sur le **rôle du potentiel spécial** introduit par Poincaré. A part la remarque faite à la fin de la section 6 en relation avec le modèle de Langevin dont nous avons déjà parlé, Poincaré se cantonne au cas où $l = 1$ alors que nous avons considéré le cas général. Ceci nous a permis d'aborder la question de l'**invariance** de l'approche de Poincaré en harmonie avec les sections 2 et 3 qui conservent le paramètre l . Mentionnons que **notre approche nous a alors permis de simplifier considérablement la partie de sa section 7 consacrée à l'invariance**. Essentiellement le **potentiel spécial** intervient dans **les conditions d'équilibre de**

l'électron que ce soit pour l'électron de Lorentz ou encore l'électron de Langevin. **Pour déterminer la quantité de mouvement de l'électron** et sa masse au repos à partir du lagrangien électromagnétique, il est nécessaire que **les conditions d'équilibre** soient satisfaites. Alors le potentiel spécial présent dans tout système, que l'électron soit au repos ou en mouvement, assure simplement sa forme et ses dimensions. Quand l'électron est au repos et sphérique dans K ou K' , il détermine directement ses dimensions et sa masse qui reste d'origine électromagnétique. D'ailleurs c'est le thème servant de transition à Poincaré entre les sections 8 et 9, la dernière section portant sur la gravitation. Considérer le potentiel spécial dans le système K' comme une contribution supplémentaire à la masse de l'électron comme le suggèrent **Miller et Janssen-Mecklenburg** est comme nous l'avons dit une idée incompatible avec les équations de Poincaré. Toutefois l'action du potentiel spécial sur la forme de l'électron en mouvement et partant de là son intervention pour déterminer sa masse au repos à partir du seul lagrangien électromagnétique peuvent être mises en évidence autrement et ceci de façon probante en explicitant à partir des **variables de Poincaré** une méthode pour déterminer la quantité de mouvement esquissée par lui en analysant le modèle de Langevin. Ceci permet à l'aide de $F = K_0 l^4 r^3 \theta^2$ une approche intégrée pour les « **électrons réels** » de Langevin, de Lorentz et autres qui met en évidence le travail réel fait par la pression de Poincaré :

$$P = \frac{dL_{EM}}{dv} = - \left(\frac{\partial L_{EM}}{\partial v} \right)_{Av.} - \frac{\partial L_{EM}}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dv} - \frac{\partial L_{EM}}{\partial r} \frac{dr}{dv} = P_{EM} - \frac{dW_{Poinc.}}{dv} = P_{EM} + \left(\frac{a/b}{c^2} \right) l [m + 2/3] \gamma v$$

Il ressort de l'expression précédente que l'électron de Langevin ($m = -2/3$) n'a pas à être « incompressible » dans le sens strict du terme mais seulement conserver à l'équilibre un volume constant d'une vitesse à l'autre pour résoudre différemment de Poincaré la problématique de notre introduction. En effet le travail réel fait par la pression de Poincaré devient nul dans ce cas. De plus quand $m = -1$ nous retrouvons la même soustraction de termes pour obtenir la quantité de mouvement de l'électron que celle obtenue par Fermi en 1922. Ce dernier avait alors associé la quantité de mouvement électromagnétique de l'électron à sa rigidité dans le système K .

Ajoutons que ce même développement avec $m = -1$ fournit un argument supplémentaire contre l'approche du « lagrangien total » de **Miller et Janssen-Mecklenburg** et nous permet de combler un autre vide laissé par Poincaré. En effet en utilisant cette « nouvelle » mais équivalente expression pour déterminer la quantité de mouvement, nous obtenons alors pour l'**électron de Lorentz** avec $[m_0 = (a/b)/c^2]$ une harmonisation des expressions relativistes de l'énergie, la quantité de mouvement et du lagrangien d'une particule libre avec l'expression pour l'énergie électromagnétique apparaissant au début de la section 6 de l'article de Poincaré, point sur lequel il aurait

pu et dû revenir même sans connaître l'expression relativiste d'Einstein pour l'énergie (cinétique), cette dernière prenant sa source dans des éléments similaires à ceux rencontrés à la section 6 de son article en relation avec la masse longitudinale. Ceci permet de contrecarrer efficacement un argument mis de l'avant par **Miller** pour justifier la valeur de masse qu'il obtient soit $[m_0 = (4/3)(a/b)/c^2]$ à partir d'éléments similaires à ceux que nous avons utilisés mais avec un emploi direct du potentiel spécial.

Les deux valeurs de masses précédentes sont celles que l'on obtient à partir du formalisme de **van Laue** ($l = 1$) avec la pression de Poincaré selon que l'on attribue ou non dans le système de l'électron une énergie associée au potentiel spécial. L'approche lagrangienne permet de distinguer ces cas par le choix des variables et l'expression utilisée pour calculer la quantité de mouvement lorsque la vitesse de l'électron varie. Elle donne la valeur de masse prônée par Poincaré si le potentiel spécial n'est pas lié au système de l'électron. Le formalisme de **van Laue** qui considère des électrons se déplaçant à vitesse constante ne peut sans doute pas de lui-même faire ces distinctions. Toutefois quand la vitesse de l'électron varie, il peut être couplé au formalisme lagrangien et alors une des deux solutions présentées correspond exactement à l'électron de Poincaré.

Finalement **Poincaré** a formulé la première théorie de l'électron qui satisfait l'**invariance relativiste**. Certes Poincaré fait appel à des forces non électromagnétiques mais tout se fait en dernier ressort dans le respect des équations de Maxwell et de la force de Lorentz à travers le principe de moindre action tiré des sections 2 et 3 de son article à l'aide du **seul lagrangien électromagnétique**.

11 janvier 2025

Michel Létourneau

Annexe 1 - Relations entre l'énergie, le lagrangien et la quantité de mouvement électromagnétiques

Commençons par la première relation :

$$\varepsilon = L + vP = \frac{l}{\gamma} a/b + v \left(\frac{4}{3} \frac{v}{c^2} \gamma l a/b \right) = l(a/b) \gamma \left(1 - \frac{v^2}{c^2} + \frac{4}{3} \frac{v^2}{c^2} \right) = (a/b) l \gamma \left(1 + \frac{v^2}{3c^2} \right) = \varepsilon$$

Maintenant pour l'autre relation :

$$l = \gamma^s ; P = \frac{4}{3} \frac{v}{c^2} \gamma^{s+1} a/b ; L = \gamma^{s-1} a/b ; \frac{dL}{dv} = (s-1) \gamma^{s-2} \frac{d\gamma}{dv} a/b ; \frac{d\gamma}{dv} = \frac{v}{c^2} \gamma^3$$

$$-\frac{dL}{dv} = -(s-1) \frac{v}{c^2} \gamma^{s+1} a/b = P \Rightarrow s = -1/3$$

Annexe 2 -Démonstration d'une relation particulière entre les « gammas »

$$\begin{aligned} \gamma(u') &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u_x'^2}{c^2} - \frac{u_y'^2}{c^2} - \frac{u_z'^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2} \left[\gamma^2 (u_x - v)^2 + \frac{u_y^2}{c^2} + \frac{u_z^2}{c^2} \right]}} \\ \gamma(u') &= \frac{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}{\sqrt{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2 - \left[\gamma^2 (u_x - v)^2 + \frac{u_y^2}{c^2} + \frac{u_z^2}{c^2} \right]}} = \frac{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}{\sqrt{\gamma^2 \left[\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2 - \frac{(u_x - v)^2}{c^2} \right] - \frac{u_y^2}{c^2} - \frac{u_z^2}{c^2}}} \\ &= \frac{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}{\sqrt{\gamma^2 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{u_x^2}{c^2} \right] - \frac{u_y^2}{c^2} - \frac{u_z^2}{c^2}}} = \frac{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}{\sqrt{1 - \frac{u_x^2}{c^2} - \frac{u_y^2}{c^2} - \frac{u_z^2}{c^2}}} \\ &= \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \gamma(u) \end{aligned}$$

Références :

- [1] Mascart E, Joubert J. «Leçons sur l'électricité et le magnétisme» Tome 1 p. 73
Paris, G. Masson, Éditeur (1882)
- [2] Poincaré H. «La théorie de Lorentz et le principe de réaction » Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles, 2^{ième} série, 5(1900) 252-278.
- [3] Abraham M. « Dynamik des Electrons, Gottinger Nachrichten », 1902, 20-41
- [4] Abraham M. Prinzipien der Dynamik des Electrons, Annalen der Physik, 10 (1903), 105-179
- [5] Abraham M. « Zur theorie der strahlung und des strahlungdruckes », Ann. Phys., 14 (1904), 236-287
- [6] Lorentz H.A. « Electromagnetic Phenomena in a system moving with any velocity less than that of light» Proceedings of the Academy of Sciences of Amsterdam, 6, 1904 (27 mai 1904)
- [7] Langevin P. « La physique des électrons » Rapport présenté au Congrès des Sciences et des Arts, Saint-Louis (USA), 23 septembre 1904. Langevin « La physique depuis vingt ans » (1923)
- [8] Poincaré H. « L'état actuel de la Science et l'avenir de la physique mathématique » Bulletin de Sciences Mathématiques, Paris, déc. 1904 p. 302-324 Texte de la conférence de St-Louis (USA), 24 septembre 1904
- [9] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » Note du 5 juin Comptes Rendus de l'Acad. des Sc. 14 (1905) 1504-1508.
- [10] Einstein A. «On the electrodynamics of moving bodies» Annalen der Physik, 17 , 1905 Envoyé le 30 juin et paru le 26 septembre

- [11a] Poincaré H. «Sur la dynamique de l'électron » 1906 Rendiconti del Circolo matematico di Palermo 21 : 129-176 (envoyé le 23 juillet 1905, paru en janvier 1906)
- [11b] Logunov A. «Sur les articles de Henri Poincaré *Sur la dynamique de l'électron* » Annales des Mines (1984 traduit en français en 2000)
- [12] Laue M. « Zur Dynamik der Relativitätstheorie » *Annalen der Physics* 35 (1911) : 524-542
- [13] Fermi E. « Correction di una contraddizione tra la teora elettrodinamica e quella relativistica delle masse elettromagnetiche » *Nuovo Cimento* 25, 159-170 (1923)
- [14] Miller Arthur I. A Study of Henri Poincaré's « *Sur la Dynamique de l'Électron* » *Archive for History of Exact Sciences* 10, 207-328 (1973)
- [15] Miller Arthur I. « Albert Einstein's special theory of relativity » Addison-Wesley Pub. (1981) Springer-Verlag New York (1998) <Référence pour la pagination de l'article>
- [16] Pearle, P. (1982). Classical Electron Models. In: Teplitz, D. (eds) Electromagnetism. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-0650-5_7
- [17] Janssen M., Mecklenburg M. « Electromagnetic Models of the Electron and the Transition from Classical to Relativistic Mechanics » *Proceedings of The Interaction between Mathematics, Physics and Philosophy from 1850 to 1940*, Carlsberg Academy, Copenhagen, September 26-28, 2002.
- [18] Bracco C., Provost J. P. « De l'électromagnétisme à la mécanique : Le rôle de l'action dans le Mémoire de Poincaré de 1905 » *Revue d'histoire des sciences* 2009/2 (Tome 62). Pages 457 à 493
- [19] Damour T. « Poincaré, the Dynamics of the Electron, and Relativity » arXiv: 1710.0076v1 [physics.hist-ph] 2 Oct 2017
- [20] Popp B.D. Popp, B.D. (2020). « Contributions of Abraham, Lorentz and Poincaré to Classical Theory of Electrons ». In: Henri Poincaré: Electrons to Special Relativity. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48039-4_9